

C^a 10

587

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

INSTITUTO PROVINCIAL

DE 2.^a ENSEÑANZA DE NAVARRA

*leida el dia 1.^o de Octubre en la solemne apertura
del curso académico de 1897 á 1898*

POR

D. Severo Simavilla y Sagastibelza,

PROFESOR AUXILIAR Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO

PAMPLONA

IMPRESA PROVINCIAL

á cargo de J. Ezquerro.

=
1897

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

INSTITUTO PROVINCIAL

DE 2.^a ENSEÑANZA DE NAVARRA

*leída el día 1.º de Octubre en la solemne apertura
del curso académico de 1897 á 1898*

POR

D. Severo Simavilla y Sagastibelza,

PROFESOR AUXILIAR Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO

PAMPLONA
IMPRESA PROVINCIAL
á cargo de J. Ezquerro.

=
1897

6834

Prescripciones reglamentarias.

El Secretario leerá un breve y sencillo resumen del estado del Establecimiento durante el curso anterior, expresando en él las variaciones que haya habido en el personal del Profesorado, número de alumnos matriculados y examinados, los frutos que haya ofrecido la enseñanza, las mejoras hechas en el edificio, los aumentos en el material científico, la situación económica y todas las demás noticias que puedan contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento. (Artículo 96 del Reglamento de segunda enseñanza de 22 de Mayo de 1859, modificado por Real Decreto de 15 de Marzo de 1872.)

En la redacción del anterior resumen deberán limitarse los Secretarios de los Institutos á exponer lisa y llanamente los datos y noticias que por el mismo se piden, evitando entrar en digresiones que priven á dicho documento del carácter meramente expositivo que debe tener. (Circular de la Dirección general de Instrucción Pública de 8 de Abril de 1872.)

En el mes de Noviembre de cada año publicarán los Institutos una MEMORIA acerca del estado del Establecimiento en el curso anterior, incluyendo al tratar del material científico la nota de los objetos adquiridos, y la lista de los alumnos Sobresalientes que, por falta de recursos, hayan obtenido auxilios pecuniarios. Formarán parte de dicha MEMORIA, como importantes datos para precaver falsificaciones de documentos académicos, la lista de las certificaciones y traslaciones expedidas durante el expresado curso, así como la de los grados de Bachiller, haciendo constar los Establecimientos donde los interesados hicieron sus estudios y la fecha del último ejercicio y la de los títulos respectivos. (Artículo 47 de las Instrucciones de 15 de Agosto de 1877.)

JLMO. SR.:

Señores:

EN la majestad de esta solemne ceremonia quisiera hallar raudales de inspiración que en obsequio vuestro sirvieran para cubrir con vistosas galas el pobre ingenio mío, más exhausto de ideas conforme se van agotando cada año las muy limitadas de que puede disponer quien tiene el honor de dirigiros la palabra.

Sin la indulgencia de que tan repetidas pruebas me habéis dado, ni mi vivo anhelo de amenizar este rutinario discurso fuera parte á sostenerme en una tribuna que, por pertenecer al primer establecimiento docente de Navarra, debiera ser centro de elocuencia, foco donde resplandeciese el saber de ese ilustrado Claustro de Catedráticos del Instituto de Pamplona, cuya valiosísima labor lenta aparentemente, monótona y continuada, sólo puede compararse á la de ciertos celenteros que con perseve-

rante actividad realizan asombrosos trabajos de integración hasta constituir gigantescas montañas por acumulación sucesiva de elementos infinitamente pequeños, labor que únicamente puede negar algún ignorante soberbio, roído por la envidia de la cultura ajena y desconocedor en absoluto de lo que significa y vale para el país la suma de conocimientos que constantemente deposita el modesto Catedrático en las casi siempre rebeldes inteligencias de sus queridos alumnos.

Vosotros mismos, los que por amor á la pública instrucción honráis con vuestra agradable y agradecida presencia estas festividades literarias, apenas podéis juzgar de los resultados obtenidos en cada curso, por otros datos que los consignados en la Memoria anual, de significación puramente relativa y que por lo mismo no bastan para apreciar hasta qué punto es importante la misión de los Institutos ni hasta qué punto la satisfacen.

Quien acerca de ello pretenda formar exacto juicio, frecuente estas cátedras, templos donde á la ciencia se rinde culto purísimo exento de toda idea mezquina de lucro, donde las pasiones exteriores no hallan eco, ni á los bandos de la lucha humana les es permitido sentar sus reales. Acuda á los ejercicios de prueba de los alumnos y observará en éstos no una preparación efímera para lucirse en el acto del examen, sino una instrucción sólida bien arraigada y con aquella amplitud de concepto, aquella seguridad de discernimiento que diferenciar deben al hombre de ciencia del adepto de cualquier escuela determinada.

Es innegable que la segunda enseñanza, aun dentro de su actual incompleta organización, tiene otros fines que realizar, además del puramente instructivo: tales son el de armonizar el desarrollo físico con el desenvolvimiento de las facultades intelectuales

y el de contribuir á la educación de la juventud.

De cómo se realiza el primero en nuestro Instituto y en los demás de la Nación, nada absolutamente puede decirse cuando todavía es recientísima la creación de las clases de Gimnástica, clases de asistencia obligatoria por Real decreto de 14 de Octubre último: si al procedimiento se da toda la amplitud de que es susceptible, es de esperar que al cabo de algunas generaciones hayan disminuído sensiblemente las enfermedades, los vicios de conformación, etc., de ciertas familias: de ahí su importancia.

Por lo que respecta á la educación, esto es, al desarrollo de las facultades morales, conviene fijarse en el modo y forma en que actúa sobre aquélla la enseñanza de estos centros. Sabido es que para formar ó reformar las costumbres hay que establecer principios y que éstos se fijan por medio de la inteligencia; de aquí que la instrucción en general, y singularmente la de nuestras cátedras de Religión y de Etica, concurren á la educación, como la educación estableciendo hábitos de orden de regularidad y de trabajo influya decididamente sobre la instrucción, devolviendo aumentados los beneficios recibidos. Pero en este punto he de decirlo con Laurentie, "que la educación es algo sencillo y práctico, que exige poca teoría y mucho cuidado, pocos preceptos y mucho amor." ¡Ah cuán digno es de general imitación el modesto Catedrático en quien los alumnos no ven nunca más que la ciencia hermanada con el afecto, con las buenas formas y el perdón de las ofensas que á veces le dirijen los mismos que debieran enaltecerle!

Estos conceptos generales, que muy á gusto haría más extensos de consentirlo la índole de mi discurso, juntamente con los datos anuales de las Memorias académicas, prueban evidentemente que los Institutos de segunda enseñanza llenan por comple-

to la misión que les esta confiada por la ley; y por lo que al de Pamplona se refiere, las cifras que vais á oír me permiten afirmar que conserva su floreciente estado, progresa en él y nada deja que desear respecto al aprovechamiento de los medios de que dispone, aunque por desgracia no son, ni muchísimo menos, todos los que desearía el respetable é ilustrado Claustro de Catedráticos en su ferviente anhelo de contribuir á la instrucción y mejoramiento de los alumnos.

Al comparar los cuadros estadísticos de este año con los de los anteriores no debéis, sin embargo, olvidar que aún existen las consecuencias de los cambios que el plan de segunda enseñanza experimentó por virtud de los Reales decretos de 16 de Septiembre de 1894 y 12 de Julio de 1895, de los cuales arranca la interinidad vigente, cuyo término estará muy lejos de vislumbrarse en tanto que sobre nuestro desgraciado país tenga que dedicar á hospitales y pólvora los recursos de que tanto han menester las ciencias y las artes, en tanto que la discordia bata sus negras alas sobre nosotros, dejando, en señal de sus harto frecuentes visitas, el acostumbrado espantoso reguero de luto y de miseria.

No es extraño, por consiguiente, que mientras estas azarosas circunstancias subsistan, nadie se atreva á acometer reformas cuya meditación exige ánimo sosegado y á cuyo planteo acompañan inevitables, aunque reproductivos, dispendios.

Previas estas sucintas consideraciones, íntimamente relacionadas con el actual estado de la pública instrucción, paso, con vuestra venia, á relataros la historia del último curso del Instituto de Pamplona, comenzando por las

Variaciones en el personal.

Por Real orden de 7 de Abril último se concedió al Catedrático de Francés D. Jacinto Mongelos y Jiménez la jubilación que tenía solicitada con sustituto personal propuesto por el mismo, habiendo pasado á situación de jubilado el día 1.º de Mayo, situación que debe considerarse como merecido premio á la laboriosidad de este antiguo Catedrático, que ha empleado su vida toda en transmitir á diversas generaciones de alumnos sus profundos conocimientos filológicos. Siempre es sensible, sin embargo, el dar cuenta de esta clase de premios por las razones que los motivan y por privarnos del concurso de un querido compañero.

Como consecuencia de dicha Real orden, la Dirección general de Instrucción pública en la misma fecha nombró sustituto personal á D. Javier Mongelos y Gómez, de cuyo cargo tomó posesión el citado día 1.º de Mayo.

Con fecha 11 de Enero D. Rogelio Mongelos y Landa tomó posesión del cargo de Auxiliar interino de la sección de Letras, para el cual, en previsión de necesidades accidentales de la enseñanza, fué nombrado por el Ilmo. Sr. Rector del Distrito, á propuesta de esta Dirección.

Reciban ambos Sres. Mongelos, D. Javier y don Rogelio, nuestra cordial bienvenida.

En los presupuestos aprobados por la Excmá. Diputación para el corriente año, esta Corporación, por razón de economía, suprimió la gratificación de 250 pesetas que disfrutaba el Bedel en concepto de ayudante de la torre de observaciones meteorológicas, y como consecuencia, desde el día 19 de Febrero

D. Mariano Ortiz y Velasco cesó en el referido cargo que, sin dar el más pequeño motivo de queja, ha desempeñado durante 16 años, 10 meses y 18 días.

Alumnos matriculados, examinados y graduados.

	ALUMNOS					INSCRIPCIONES				
	Enseñanza oficial.	Enseñanza privada.	Enseñanza doméstica	Enseñanza libre.	TOTAL.	Enseñanza oficial.	Enseñanza privada.	Enseñanza doméstica	Enseñanza libre.	TOTAL.
Curso 1895-96.....	165	222	7	84	478	657	613	25	206	1501
» 1896-97.....	160	268	»	117	545	442	723	»	316	1481
<i>Variación.....</i>	-5	+46	-7	+33	+67	-215	+110	-25	+110	-20

De este cuadro comparativo resulta una pequeña disminución en el número de alumnos de enseñanza oficial y de doméstica y un aumento en los de enseñanza privada y libre, dando por resultado un aumento en el curso que acaba de terminar sobre el anterior de 67 alumnos.

En el número de inscripciones se observa la disminución consiguiente en las que corresponden á enseñanza oficial y doméstica, y un aumento en las de enseñanza privada y libre, de cuya comparación resulta que en el último curso ha habido una disminución de 20 inscripciones con respecto al anterior.

Se han verificado durante el curso 139 exámenes de ingreso y de reválida del mismo, resultando aprobados 134 y suspensos los restantes.

En el mes de Junio se han verificado 372 exámenes de enseñanza oficial, 678 de enseñanza privada y 219 de enseñanza libre.

En el mes de Septiembre se han verificado 45 de

enseñanza oficial, 42 de enseñanza privada y 115 de enseñanza libre.

Total de exámenes: 417 de enseñanza oficial, 720 de enseñanza privada y 334 de enseñanza libre.

No se consigna número de enseñanza doméstica puesto que en ella no se matriculó ningún alumno.

Han solicitado durante el curso el grado de Bachiller 63 alumnos. De ellos han obtenido la calificación de Sobresaliente en un ejercicio 2, la de Aprobado en ambos 58 y la de Suspenso en un ejercicio 3, habiendo obtenido el grado al final del curso los 63 alumnos que lo habían solicitado.

Frutos que ha ofrecido la enseñanza.

Los exámenes por asignaturas pueden calificarse en la forma siguiente:

Enseñanza oficial: 372 exámenes ordinarios con 43 Sobresalientes, 51 Notables, 91 Buenos, 169 Aprobados y 18 Suspensos; y 45 exámenes extraordinarios con un Bueno, 31 Aprobados y 13 Suspensos, que hacen un total de 417 exámenes con 43 Sobresalientes, 51 Notables, 92 Buenos 200 Aprobados y 31 Suspensos.

Enseñanza privada: 679 exámenes ordinarios con 83 Sobresalientes, 126 Notables, 180 Buenos, 257 Aprobados y 33 Suspensos; y 42 exámenes extraordinarios con 2 Buenos, 30 Aprobados y 10 Suspensos, que hacen un total de 721 exámenes con 83 Sobresalientes, 126 Notables, 182 Buenos, 287 Aprobados y 43 Suspensos.

Enseñanza libre: 219 exámenes ordinarios con 7 Sobresalientes, 22 Notables, 59 Buenos, 107 Aprobados y 24 Suspensos; y 115 exámenes extraordinarios con 4 Sobresalientes, 6 Notables, 17 Buenos,

79 Aprobados y 9 Suspensos, que hacen un total de 334 exámenes con 11 Sobresalientes, 28 Notables, 76 Buenos, 186 Aprobados y 33 Suspensos.

De donde resulta que se han señalado con la nota de Sobresaliente:

En la enseñanza oficial	el 10,31 por 100 de los examinados		
En la enseñanza privada	el 11,51 por 100	id.	id.
En la enseñanza libre	el 3,29 por 100	id.	id.

Con la de Notable:

En la enseñanza oficial	el 12,25 por 100 de los examinados		
En la enseñanza privada	el 17,47 por 100	id.	id.
En la enseñanza libre	el 8,39 por 100	id.	id.

Con la de Bueno:

En la enseñanza oficial	el 22,06 por 100 de los examinados		
En la enseñanza privada	el 25,24 por 100	id.	id.
En la enseñanza libre	el 22,75 por 100	id.	id.

Con la de Aprobado:

En la enseñanza oficial	el 47,96 por 100 de los examinados		
En la enseñanza privada	el 39,80 por 100	id.	id.
En la enseñanza libre	el 55,79 por 100	id.	id.

Con la de Suspenso:

En la enseñanza oficial	el 7,42 por 100 de los examinados		
En la enseñanza privada	el 5,98 por 100	id.	id.
En la enseñanza libre	el 9,88 por 100	id.	id.

Los alumnos de enseñanza oficial que asistieron á la clase de Gimnástica han probado el curso por su sola asistencia, así como también los de Dibujo que además han tenido la satisfacción de ver aplaudidos sus trabajos y reconocida su aplicación y aptitudes por cuantos visitaron la exposición de láminas, que al efecto estuvo abierta en la cátedra correspondiente el día 1.º al 13 de Junio.

El número de premios ordinarios obtenidos en virtud de brillantes ejercicios de oposición ha sido 22, y el de Menciones honoríficas 15.

No todos los alumnos que verificaron los ejercicios de oposición lograron alcanzar el premio á que

aspiraban; pero aunque tal honor no hayan alcanzado, dignos son también de loa D. Francisco Uriz y Pi, D. Santiago Aramburu y Arbeloa, D. Arturo Riezu y Riezu, D. Carlos García Landa, D. Pío Guerenáin y Vitoria y D. Serapio Esparza y San Julián que tuvieron alientos suficientes para disputar en honrosa lid á sus queridos compañeros el preciado galardón.

Los lisonjeros resultados que acabáis de oír en este ya largo capítulo, débense muy principalmente á la feliz circunstancia de haber habido muy poca variación en el personal, y á ello no ha sido obstáculo el saludable rigor en que continúan inspirándose nuestros tribunales, rigor que, no lo dudéis, irá gradualmente aumentando porque así lo exigen las necesidades de nuestros tiempos, hasta conseguir que los grados académicos sean de imposible adquisición para el desaplicado y para el inepto, por mucha que sea la tenacidad de aquellos padres que se empeñan, á toda costa, en adornar á sus hijos con inmerecidos títulos que deben resultarles tan costosos como inútiles.

Mejoras hechas en el edificio.

Ninguna se ha realizado que merezca propiamente este nombre. El blanqueo y reparaciones del observatorio meteorológico y de tres aulas constituyen el único gasto en esta sección.

Aumento en el material científico.

Hé aquí un capítulo en que, como habréis observado todos los años, nada puedo deciros que merezca

los honores de la consignación. Desde que en 1877 se incorporaron los Institutos al Estado, el de Pamplona ha quedado en una situación especialísima: ni le es dado recabar las cantidades que antes le correspondían, mitad del importe de derechos académicos, ni se le concede de otro modo lo que indispensablemente necesita para no quedar á la zaga de los demás centros en punto tan importante; la Biblioteca, los museos y gabinetes no continúan enriqueciéndose con los libros, aparatos y modelos que diariamente se inventan para simplificar y mejorar los procedimientos de enseñanza, y en este punto, bien lo sabéis, ocurre lo que con los enfermos y con todo lo que está sujeto á la acción destructora del tiempo: no mejorar es empeorar, no avanzar equivale á retroceder.

Casi lo único con que la Biblioteca ha aumentado son los periódicos profesionales y oficiales de obligatoria é indispensable adquisición y alguna remesa de libros, donativo del Ministerio de Fomento.

Situación económica.

Gracias á la puntualidad con que el Gobierno, la Excma. Diputación provincial y el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad satisfacen sus respectivas asignaciones, se han pagado al día las atenciones todas del Instituto. Justo es, por consiguiente, dar público testimonio de la gratitud que todos debemos á las mencionadas Autoridades.

Disciplina académica.

Hora era ya de que al llegar á esta parte del tema reglamentario pudiera mostrarnos el júbilo en que

mi alma rebosa, manifestándoos que las penas impuestas á los escolares discolos en años anteriores han dado de sí, como era de esperar, saludables resultados.

La disciplina académica en este Centro se ha mantenido en el finado curso á la altura de nuestros mejores tiempos; no sólo no ha habido afortunadamente que pensar en la constitución del Consejo de disciplina, sino que en muy raras ocasiones se ha visto precisada la Dirección á amonestar algún escolar discolo, y hasta los dependientes han tenido menos ocasiones de llamar la atención de aquellos escolares inquietos que al salir de sus cátedras siempre tienden á compensar con algún exceso de movimiento ó de ruido el sosiego de la cátedra, que se hace irresistible á cierta clase de espíritus. Es de esperar que esta buena conducta continúe merced á la eficacia del consejo, estímulo suficiente para los buenos, ó merced á lo inexorable del castigo, cuyo temor contendrá el ímpetu y las malas tendencias de los revoltosos.

Agotada la materia de esta Memoria, séame permitido antes de descender de la tribuna dar expresivas gracias en nombre del Claustro al Ilmo. señor Gobernador civil de la provincia, que, honrándonos con su presidencia en este solemne momento, atestigua su amor á la pública instrucción. Gracias también muy sentidas á la Excm. Diputación y al Excmo. Ayuntamiento, que al distinguirnos con sus ilustradas representaciones patentizan el interés que este Instituto les inspira. Gracias, en fin, á cuantas corporaciones oficiales han enviado comisiones á este acto en prueba del verdadero afecto que sienten por el Instituto de Pamplona, del cual, á no dudarlo, la mayor parte de los individuos aquí reunidos conservan gratísimos recuerdos, y en el que cifran, al pensar en la ilustración de sus hijos,

grandes esperanzas á que procuraremos corresponder con entrañable cariño y con el mayor esfuerzo.

Y vosotras, preciada representación del bello sexo, adorno el más estimable de esta ceremonia, merecéis por nuestra parte las mejores muestras de reconocimiento: yo os suplico que nunca dejéis de aportar vuestro natural atractivo á las fiestas académicas. Bien es cierto que mi súplica resulta hasta cierto punto inútil: sois madres las unas, hermanas otras de los jóvenes alumnos del Instituto; á muchas os trae el deseo naturalísimo de tomar parte en la gloria de los que luego van á recibir el codiciado premio, que de derecho os corresponde, parte muy principal en la honra á que se han hecho acreedores; sin embargo, no debe ser esa tan sólo la consideración que os mueva á figurar entre nosotros; sois de hecho nuestros auxiliares naturales en cuanto á la ilustración de la juventud, y por lo que respecta á la educación de ella, sois infinitamente superiores á nosotros; pero no lo olvidéis, sois también, por lo mismo, las más responsables, y ya que antes he citado á Laurentie, recordad que la educación comienza en la cuna del niño que no bien acaba de nacer cuando ya revela su rebelde naturaleza por caprichos que es preciso reprimir. Es, pues, la mujer la principal educadora del hombre, es el primer instrumento de su educación y á veces el último. Imposible despojarla de ese privilegio, Dios mismo le ha dado esta misión, misión de amor y benevolencia entre los hombres. Estudiad á un hombre mal educado y casi siempre percibiréis en él distintamente la ausencia de toda huella característica de la acción femenina, de la autoridad de la mujer, que suaviza las pasiones fogosas por medio del afecto y esparce sobre la sociedad humana el carácter de condescendencia mutua, que es después de todo el carácter exterior distintivo de la civilización. Por

eso os decía que sois superiores á nosotros como elemento educador; pesa sobre vosotras grandísima responsabilidad en la educación de la juventud y mucho podéis hacer para reparar la enorme vergüenza de que puede asegurarse con visos de certeza, allí donde la criminalidad se conoce, que Pamplona es la ciudad donde más crímenes se registran, que Pamplona dista mucho de ser una población culta y cristiana. Por mi parte sé decir, que entre nuestros alumnos son por fortuna muy raros, rarísimos los casos en que la falta de educación se revela en formas groseras, y menos por medio de actos penables por la ley; nunca, absolutamente nunca se han manifestado en alumnos de reconocida aplicación. En cambio es sumamente frecuente la falta de hábitos de orden, de regularidad y de trabajo, lo cual arguye que la educación doméstica, dando á la palabra educación el lato sentido que debe tener, es bastante deficiente; y si tal sucede entre las clases acomodadas que son las que nos confían la educación de sus hijos ¿qué mucho que el mal no se presente con más graves caracteres entre la gente menesterosa que á veces abandona los hijos en el arroyo mientras se proporciona los medios de atender á sus naturales necesidades?

Desisto de seguir en tal orden de consideraciones que harían interminable este desaliñado epílogo; todos vemos el mal, todos debemos contribuir á su remedio, convencidos de que allí donde no llega la acción de los padres difícilmente puede llegar la de los Maestros ni la de las Autoridades.

Vosotros también, queridos alumnos, reflexionad sobre lo que habéis oído, obedeced á vuestros padres, seguid los prudentes consejos de vuestros Catedráticos, y al propio tiempo que adquirís la mayor suma de ilustración, conseguiréis formaros un carácter tolerante para con los demás, sin menoscabo de

la propia dignidad, y enérgico contra las tendencias naturales, contra nuestras pasiones, que á quien no sabe contenerlas lo arrastran de precipicio en precipicio.

Los que por virtud de vuestro trabajo habéis obtenido el lauro merecido, recibid mi cordial enhorabuena, perseverad en vuestra aplicación y acercaos sin orgullo á recibir de manos del M. I. Sr. Presidente el codiciado premio de que os habéis hecho merecedores.

He dicho.

Acto continuo procedióse á la distribución de premios y menciones honoríficas, terminada la cual, el Ilmo. Sr. Presidente, Gobernador civil de la provincia D. José Díaz de la Pedraja, pronunció un elocuente discurso, cuyo extracto es como sigue:

Señores:

En el curso académico de 1891 á 92 tuve la satisfacción de presidir su apertura desde este mismo sitio, y entonces me propuse demostrar, aunque someramente, la conveniencia de que por todos se dedicara muy preferente cuidado no sólo á la instrucción sino también á la educación, que es su necesario complemento. En verdad que el insistir hoy sobre tan transcendental tema es más oportuno que nunca; porque si siempre de él pueden deducirse provechosas enseñanzas, desgraciadamente ahora vendrían aquí como anillo al dedo, dado el presente estado social.

Por esto, gran lástima es que un taxativo precepto haya

vedado al Sr. Secretario de este ilustrado Claustro tratarle con la extensión y maestría que de sus dotes era de esperar, limitándose á esbozarle á grandes rasgos en la Memoria reglamentaria que acaba de leer con especial complacencia de todos.

Más recordada por tan autorizada voz su oportunidad, no me detendré á desarrollarle, porque hubiera de deducir cuantas amargas verdades sugiere su consideración, y fuera enojoso dar estas notas tristes que tan mal compadecen con las alegrías propias de esta solemnidad; pues esto al fin sería rendir tributo á la realidad y á la ley natural de los contrastes de la vida: no, mi desistimiento no se inspira en livianas consideraciones, porque si el deber así lo demandase, no hay ninguna, por potísima que fuera, que pueda acallarle, y menos en estos templos de la ciencia, en los que en primer término se rinde escrupuloso culto á la verdad. Me compele á no insistir sobre tan importante materia para todos los órdenes de la vida, la consideración que merece la probada cultura de profesores y alumnos y la íntima persuasión que tengo de lo arraigado que está tal convencimiento en cuantos en estos momentos me escucháis. Solamente por esto, holgara hablar de ello á auditorio tan convencido, que además siente de modo reflejo el imperio de aquella necesidad, y por tanto, séanos por el momento suficiente consignar en tan adecuado acto la más enérgica y unánime protesta, consagrada por la autoridad y solemnidad del mismo, contra esa nueva irrupción de bárbaros, más devastadores que los de Atila, que con sus malsanas perturbaciones emponzoñan y corroen cuanto de sustantivo existe en la vida ordenada y progresiva de los pueblos.

Ahora bien: jóvenes alumnos, si vuestra conducta ha de ser consecuente con tan levantados propósitos, es conveniente, es necesario, es imprescindible que á vuestras tareas del nuevo curso que hoy se inaugura, presida siempre la más rigurosa disciplina escolar y que vuestro comportamiento dentro y fuera de estas aulas, y en todas partes y ocasiones, esté en consonancia con las saludables enseñanzas que en ellas recibiréis. De otro modo, la corrección será regulada á la falta y por esto equitativa y justa, y por ende racionalmente inflexible; pues es indubitable que las concupiscencias de los unos y las tolerancias de los otros en el incumplimiento de los deberes, son á las veces únicos factores de esos estados anárquicos en las costum-

bres de los pueblos que, perturbando la hegemonía de la ley, aherrojan su libertad y los esclavizan con el estigma de su estulticia y barbarie.

Imitad todos á esos condiscípulos, á quienes tanto me ha complacido entregar en medio de generales aplausos esos diplomas en premio de su aplicación y conducta, y recibiendo ellos el más entusiasta parabién, Dios consienta que estas distinciones de hoy sean seguro presagio de positivas venturas en su incierto mañana.

Permitidme, señoras, que fiel intérprete de los sentimientos de este Claustro, os manifieste su reconocimiento por la brillantez y solemnidad que con vuestra presencia habéis dado al acto, siendo también partícipes de tanta gratitud cuantos con vuestra asistencia le habéis honrado.

Si como al presente, en todo momento propicio ó necesario dispuestos estáis á contrarrestar aquellos males, si tenéis fe y constancia en tan civilizadores propósitos, traducidos en hechos dignos de continuar la legendaria tradición y la gloriosa historia de este noble solar navarro, cierto será el triunfo é inestimable vuestra cooperación al bien social.

Sed, pues, su salvaguardia, y si por pareceros titánica la empresa hubierais menester de mayores alientos, como en antiguas edades nuestros antepasados se aprestaban á las batallas confortando su espíritu en los templos, congregaos vosotros en este de la ciencia, para concertar esas modernas luchas de la inteligencia, en nuevas cruzadas contra la soez y abyecta ignorancia. Sí, aquí hallaréis apropiado refugio y sabio consejo para el rudo batallar con tan menguada gente, cuya cobardía es tanta como su procacidad.

Animo y adelante; que tal oprobio no azote jamás esta bendita tierra, que esa antinomia entre lo caduco y lo eterno no sea escarnio de este cristiano país; y prometiéndolo así vuestra hidalguía y pujanza, bien puedo terminar felicitando á todos desde lo íntimo de mi alma y declarando en nombre de SS. MM. la Reina Regente y su Augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.) abierto el curso académico de 1897 á 1898 en este Instituto provincial.

Se dice.

APÉNDICE

En la imposibilidad material de expresar en algunos cuadros de esta Memoria los nombres de las asignaturas á que se refieren, se indican en esta forma.

PLAN DE 1880	↓	PLAN DE 1894
Instrucción primaria P		Latín.—Primer curso a
Religión. 1		Francés.—Primer curso b
Latín y Castellano, 1. ^{er} curso 2		Geografía.—Primer curso b'
Latín y Castellano, 2. ^o curso. 3		Matemáticas.—Primer curso. c
Retórica y Poética 4		Historia de España. d
Geografía 5		Latín.—Segundo curso e
Historia de España. 6		Francés.—Segundo curso. f
Historia universal 7		Matemáticas.—Segundo curso g
Psicología, Lógica y Ética. 8		Geografía.—Segundo curso h
Aritmética y Álgebra 9		Historia universal i
Geometría y Trigonometría. 10		Latín.—Tercer curso j
Física y Química. 11		Matemáticas.—Tercer curso. k
Historia Natural. 12		Física elemental. l
Agricultura elemental. 13		Psicología elemental m
Francés.—Primer curso 14		Cuadros de Historia natural. n
Francés.—Segundo curso. 15		Elementos de Química. o
Gimnástica higiénica 16		Lógica y Ética p
Dibujo 17		Derecho usual. q
	↑	Organografía y Fisiología humanas. r'
		Fisiología é Higiene r
		Agronomía é Industrias s
		Caligrafía t
		Dibujo u
		Gimnasia v

ENSEÑAN

Matrícula y exámenes ordinarios y

Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.							Derechos académicos.		
	Matrículas de honor.	Inscripciones ordinarias.	Inscripciones extraordinarias	Total de inscripciones.	Trasladados de otros Institutos	Trasladados á otros Institutos	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones á fin de curso.	Abonados.	No abonados.
Religión.	>	35	>	35	1	>	>	36	33	2
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	>	35	>	35	1	>	>	36	33	2
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	2	36	>	38	3	1	>	40	35	1
Retórica y Poética.	>	1	>	1	>	>	>	1	1	>
Geografía	>	42	>	42	1	>	>	43	40	2
Historia de España	2	39	>	41	3	1	>	43	38	1
Historia universal.	1	24	>	25	>	>	>	25	24	>
Psicología, Lógica y Ética	1	23	>	24	>	>	>	24	23	>
Lógica y Ética.	>	1	>	1	>	>	>	1	1	>
Aritmética y Álgebra.	1	40	>	41	3	1	>	43	38	2
Geometría y Trigonometría	1	21	>	22	>	>	>	22	21	>
Física y Química	>	23	>	23	>	>	>	23	23	>
Elementos de Química	>	1	>	1	>	>	>	1	1	>
Historia natural con Fisiología é Higiene	1	30	>	31	>	>	>	31	30	>
Fisiología é Higiene	>	1	>	1	>	>	>	1	1	>
Agricultura	2	30	>	32	>	>	>	32	30	>
Francés.— <i>Primer curso</i>	>	13	>	13	>	>	>	13	13	>
Francés.— <i>Segundo curso</i>	>	10	>	10	>	>	>	10	10	>
Dibujo	>	21	>	21	>	>	>	21	3	18
Gimnasia	>	5	>	5	>	>	1	4	2	3
TOTALES.	11	431	>	442	12	3	1	450	400	31

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Salnz de Robles.

ENSEÑANZA

Matrícula y exámenes ordinarios y

Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.			
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones...	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados á otros Institutos.	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones á fin de curso.	Abonados.....	No abonados....
Religión	"	69	"	69	"	"	"	69	66	3
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	"	54	"	54	"	"	"	54	52	2
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	"	26	"	26	"	1	"	25	26	"
Retórica y Poética.	1	18	"	19	"	"	"	19	18	"
Geografía	"	69	"	69	"	"	"	69	66	3
Historia de España	"	55	"	55	"	1	"	54	54	1
Historia universal.	"	91	"	91	"	"	1	90	90	"
Psicología, Lógica y Ética	"	11	"	11	"	1	"	10	11	"
Lógica y Ética.	"	29	"	29	"	"	"	29	29	"
Aritmética y Álgebra.	"	61	"	61	"	1	"	60	61	"
Geometría y Trigonometría	1	40	"	41	"	2	1	38	38	1
Física y Química	1	69	"	70	"	1	"	69	69	"
Elementos de Química	"	2	"	2	"	"	"	2	2	"
Historia natural con Fisiología é Higiene	1	26	"	27	"	1	"	26	26	"
Fisiología é Higiene	"	1	"	1	"	"	"	1	1	"
Agricultura	"	28	"	28	"	1	"	27	28	"
Francés.— <i>Primer curso</i>	"	49	"	49	"	1	"	48	49	"
Francés.— <i>Segundo curso</i>	"	21	"	21	"	1	"	20	20	1
Dibujo	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Gimnasia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
TOTALES.	4	719	"	723	"	11	2	710	706	11

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
- (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
 Lic. Victor Balnz de Robles.

PRIVADA.

extraordinarios en el curso de 1896-97.

riculados 268.

EXÁMENES ORDINARIOS.						EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.						TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.						HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORIFICAS.....	
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)	(4)			
14	14	17	20	1	66	"	"	"	"	"	"	14	14	17	20	1	66	1	"	"	3	4	1	1
6	10	15	19	2	52	"	"	"	"	"	"	6	10	15	19	2	52	2	"	"	2	4	"	2
2	4	2	12	4	24	"	"	"	"	"	"	2	4	2	12	4	24	"	"	"	"	"	"	"
2	1	10	5	"	18	"	"	"	"	"	"	2	1	10	5	"	18	"	"	"	"	"	"	"
7	13	13	30	2	65	"	"	"	"	"	"	7	13	13	30	2	65	1	"	"	"	4	1	"
7	7	15	19	3	51	"	"	"	"	"	"	7	7	15	19	3	51	1	"	"	"	1	2	1
11	17	20	38	2	88	"	"	"	"	"	"	11	17	20	38	2	88	"	"	"	"	2	2	"
1	2	2	4	1	10	"	"	"	"	"	"	1	2	2	4	1	10	"	"	"	"	"	"	"
3	6	12	7	"	28	"	"	"	"	"	"	3	6	12	7	"	28	"	"	"	"	"	"	"
8	7	12	24	5	56	"	"	"	"	"	"	8	7	12	24	5	56	"	"	"	"	2	"	"
4	6	5	19	3	37	"	"	"	"	"	"	4	6	5	19	3	37	"	"	"	"	1	"	"
6	12	18	28	"	64	"	"	"	"	"	"	6	12	18	28	"	64	"	"	"	"	1	"	"
"	2	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"
3	5	10	4	3	25	"	"	"	"	"	"	3	5	10	4	3	25	"	"	"	"	2	"	"
"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
3	6	8	5	4	26	"	"	"	"	"	"	3	6	8	5	4	26	"	"	"	"	4	"	"
4	9	17	16	2	48	"	"	"	"	"	"	4	9	17	16	2	48	"	"	"	"	1	"	1
2	4	4	7	1	18	"	"	"	"	"	"	2	4	4	7	1	18	"	"	"	"	2	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
83	126	180	257	33	679	"	"	2	30	10	42	83	126	182	287	43	721	8	5	5	14	32	7	5

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

ENSEÑANZA

Matrícula y exámenes ordinarios y

Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.							Derechos académicos.		
	Matrículas de honor.	Inscripciones ordinarias.	Inscripciones extraordinarias	Total de inscripciones.	Trasladados de otros Institutos	Trasladados á otros Institutos	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones á fin de curso.	Abonados.	No abonados.
Religión.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Retórica y Poética.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Geografía	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Historia de España	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Historia universal.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Psicología, Lógica y Ética	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lógica y Ética.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aritmética y Álgebra.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Geometría y Trigonometría	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Física y Química	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Elementos de Química	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Historia natural con Fisiología é Higiene	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fisiología é Higiene	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agricultura.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Francés.— <i>Primer curso</i>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Francés.— <i>Segundo curso</i>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dibujo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gimnasia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALES.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
- (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Salnz de Robles.

RESUMEN de las tres clases de enseñanza OFICIAL, PRIVADA y DOMÉSTICA y exámenes, premios y menciones hono

Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.			
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones...	Trasladados de otros institutos.	Trasladados a otros institutos.	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.....	No abonados....
Religión	"	104	"	104	1	"	"	105	99	5
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	"	89	"	89	1	"	"	90	85	4
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	"	62	"	64	3	"	"	65	61	1
Retórica y Poética.	1	19	"	20	"	"	"	20	19	"
Geografía	"	111	"	111	1	"	"	112	106	5
Historia de España	"	94	"	96	3	"	"	97	92	2
Historia universal.	1	115	"	116	"	"	1	115	114	"
Psicología, Lógica y Etica	1	34	"	35	"	1	"	34	34	"
Lógica y Etica.	"	30	"	30	"	"	"	30	30	"
Aritmética y Algebra	1	101	"	102	3	"	"	103	99	2
Geometría y Trigonometría	2	61	"	63	"	2	1	60	59	1
Física y Química	1	92	"	93	"	1	"	92	92	"
Elementos de Química	"	3	"	3	"	"	"	3	3	"
Historia natural con Fisiología é Higiene.	2	56	"	58	"	1	"	57	56	"
Fisiología é Higiene	"	2	"	2	"	"	"	2	2	"
Agricultura	2	58	"	60	"	1	"	59	58	"
Francés.— <i>Primer curso</i>	"	62	"	62	"	1	"	61	62	"
Francés.— <i>Segundo curso</i>	"	31	"	31	"	1	"	30	30	1
Dibujo	"	21	"	21	"	"	"	21	3	18
Gimnasia	"	5	"	5	"	"	1	4	2	3
TOTALES.	15	1150	"	1165	12	14	3	1160	1106	42

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
 Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO 4.

del número de alumnos de los estudios generales, inscripciones de matrícula, rífcas durante el curso de 1896-97.

riculados 428.

EXÁMENES ORDINARIOS.						EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.						TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.						HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....	
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)	(4)			
20	17	28	31	1	97	"	"	"	2	"	2	20	17	28	33	1	99	1	"	"	6	7	3	3
10	14	21	33	2	80	"	"	"	3	1	4	10	14	21	37	3	85	2	1	"	5	8	2	2
5	6	11	29	5	56	"	"	"	8	1	9	5	6	11	37	6	65	"	1	"	5	6	2	1
2	1	10	5	1	19	"	"	"	2	"	2	2	1	10	7	1	21	"	"	"	"	"	"	"
11	17	19	56	2	105	"	"	"	2	"	2	11	17	19	58	2	107	1	"	"	6	7	3	2
14	12	24	35	3	88	"	"	"	6	"	6	14	12	24	41	3	94	1	"	"	5	6	2	2
15	21	26	48	2	112	"	"	"	4	"	4	15	21	26	52	2	116	"	"	"	1	1	3	3
2	5	8	15	3	33	"	"	"	4	"	4	2	5	8	19	3	37	"	"	"	"	"	1	"
3	6	12	8	"	29	"	"	"	1	"	1	3	6	12	9	"	30	"	"	"	"	"	"	"
10	10	17	46	6	89	"	"	"	13	1	14	10	10	17	59	7	103	2	1	"	4	7	"	1
7	8	13	27	3	58	"	"	"	2	"	3	7	8	14	29	3	61	"	"	"	2	2	2	"
8	15	24	34	6	87	"	"	"	"	10	10	8	15	24	34	16	97	"	4	6	1	11	"	"
1	2	"	"	"	3	"	"	"	"	"	"	1	2	"	"	"	3	"	"	"	"	"	"	"
5	13	16	15	4	53	"	"	"	3	4	7	5	13	16	18	8	60	"	2	1	2	5	"	"
"	1	1	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"
3	13	15	15	9	55	"	"	"	1	6	11	3	13	16	19	15	66	1	1	5	1	8	2	"
7	10	20	19	3	59	"	"	"	4	"	4	7	10	20	23	3	63	1	"	"	"	1	1	1
3	6	6	9	1	25	"	"	"	1	3	4	3	6	7	12	1	29	"	"	"	2	2	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
126	177	271	425	51	1050	"	"	3	61	23	87	126	177	274	487	74	1433	9	10	12	40	71	22	15

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 5.

Exámenes de instrucción primaria verificados en este Instituto durante el curso de 1896-97.

SOLICITARON EXAMEN	FUERON EXAMINADOS	APROBADOS	SUSPENSOS	TOTAL
139	139	134	5	139

V.º B.º

El Director,

Lic. Victor Ruiz de Robles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 6.

Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados á éste durante el curso de 1896-97.

Número de orden.	APELLIDOS	NOMBRES	ASIGNATURAS	INSTITUTOS
1	Mayo y Surio	D. Meliciano	3, 6, 9	Guipúzcoa
2	Goicoechea y Clara	» Francisco	3, 6, 9	Burgos
3	Cadarso y Fernández	» Manuel	1, 2, 5	San Isidro (Madrid)
4	Cía y Alameda	» Alberto	3, 6, 9	Cardenal Cisneros (Madrid)

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salas de Mober.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 7.

Alumnos matriculados en este Instituto y trasladados á otros durante el curso de 1896-97.

Número de orden.	APELLIDOS	NOMBRES	ASIGNATURAS	INSTITUTOS
1	Ferreras de Baños.	D. Calixto . . .	3, 6, 9, 17 . . .	Zamora
2	Manzanares y Díez . . .	» Félix . . .	11, 12, 13 . . .	Logroño
3	Enciso y Lago . . .	» Miguel . . .	8, 10, 15 . . .	Logroño
4	Gómez y Pérez de Muniain. . .	» Blas. . .	10, 14 . . .	Guadalajara
5	González y García Herreros . . .	» Lucio . . .	3, 6, 9 . . .	Burgos
6	Nieto y Núñez . . .	» Abelardo . . .	13 . . .	Orense

V.º B.º

El Director,

Lic. Victor Salnz de Mobles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO

ENSEÑAN

CURSO

Número de alumnos matriculados:

ASIGNATURAS	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.					
	Junio.	Septiembre.	TOTAL.	Traslaciones de otros establecimientos.	Traslaciones á otros establecimientos.	A fin de curso.
Religión	18	6	24	„	„	24
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	18	10	28	„	„	28
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	12	5	17	„	„	17
Retórica y Poética	4	5	9	„	„	9
Geografía	22	12	34	„	„	34
Historia de España	14	12	26	„	„	26
Historia universal	23	12	35	„	„	35
Psicología, Lógica y Ética	5	5	10	„	„	10
Lógica y Ética	7	„	7	„	„	7
Aritmética y Álgebra	13	1	14	„	„	14
Geometría y Trigonometría.	17	5	22	„	„	22
Física y Química	12	2	14	„	„	14
Química elemental	3	1	4	„	„	4
Historia natural	20	2	22	„	„	22
Fisiología é Higiene.	1	„	1	„	„	1
Agricultura elemental	19	2	21	„	„	21
Francés.— <i>Primer curso</i>	8	3	11	„	„	11
Francés.— <i>Segundo curso</i>	13	4	17	„	„	17
TOTAL.	229	87	316	„	„	316

- (1) *Por haber sido suspenso una vez.*
- (2) *Por haber sido suspenso dos veces.*

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Saluz de Robles.

NÚMERO 8.

LA LIBRE

DE 1896-97

Junio, 75.—Septiembre, 42.—Total 117.

EXÁMENES verificados en Junio.						EXÁMENES verificados en Septiembre						EXÁMENES verificados en las dos convocatorias.					HAN PERDIDO CURSO				
Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	(1)	(2)	(3)	TOTAL.
1	4	8	5	2	18	1	1	2	4	2	6	2	5	8	9	4	24	2			2
1	1	5	9	3	18	1		2	7	2	12	3		7	16	4	30				
1	1		7	3	12	1		1	5		7	2	1	1	12	3	19			1	1
1			2	2	4		1		6		7		1		8	2	11				
1	1	6	14		22	1	1	1	9		12	2	2	7	23		34				
1		3	10		14		2	1	9		12	1	2	4	19		26				
1		13	9		23			1	11		12		1	14	20		35				
1	4		1		5			1	3		4		4	1	4		9			1	1
1	1	2	1	2	6				3		3		1	2	4	2	9				
1	3	2	7		13			1			1	1	3	3	7		14				
1			15	2	17			4	2	1	7			4	17	3	24		1		1
1	1	4	4	3	12				2	2	4		1	4	6	5	16		2	1	3
1	1		2		3				1		1		1		3		4				
1	1	7	6	3	17			2	3	2	7		1	9	9	5	24	1	1		2
1			1		1										1		1				
1	2	4	4	5	15			1	7	2	10		2	5	11	7	25		2	1	3
1	2	2	4		8		1	1	1		3		3	3	5		11				
1		3	6	2	11			1	6		7			4	12	2	18			1	1
7	22	59	107	24	219	4	6	17	79	9	115	11	28	76	186	33	334	8	6	5	14

(8) No presentado en ninguna convocatoria.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 9.

Relación de los ejercicios de grados de Bachiller verificados en este Establecimiento durante el curso de 1896-97.

	Inscripciones solici- tadas.	Alumnos presentados	PRIMER EJERCICIO				SEGUNDO EJERCICIO				Aprobados en ambos ejercicios.
			Gobresalientes.	Aprobados.	Suspensos.	Total de ejerci- cios.	Gobresalientes.	Aprobados.	Suspensos.	Total de ejerci- cios.	
Alumnos que han cursado en este Instituto	57	57	2	53	2	57	»	57	»	57	57
Idem en este y otro ú otros Institutos	6	6	»	5	1	6	»	6	»	6	6
Idem en otros Institutos	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAL.	63	63	2	58	3	63	»	63	»	63	63

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salnz de Mobles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 10.

Cuadro de honor de los alumnos que han obtenido la calificación de Sobresaliente en el curso de 1896-97.

Religión.

- D. Jesús Borda y Paradelo
» Pablo Casiriain y Nieva
» Félix Zapatero y Pérez
» José Echarte y Eguilaz
» Miguel Astiz y López de Goicoechea
» Aicardo Urbe é Iriarte
» Segundo Garayalde Zurutuza
» Antonio Goyeneche y Jorge
» Manuel Ruiz de la Torre y Arriola
» Miguel Berazaluce y Elcarte
» Felipe Zabalo é Irurozqui
» Pedro Blas Arano y Dupín
» Javier Navascués y Asiain
» Alfonso Solchaga y Pérez
» Gaudencio Arbeloa y Esparza
» Silverio Domínguez de Vidaurreta é Izco
» Javier Marquina y Borra
» Pedro Mayo y Biardeau
» Vicente Saenz y Vallejo
» Eugenio Seminario y Galicia
» Joaquín Urrizburu y Morales

Latín y Castellano, 1.º curso

- D. Jesús Borda y Paradelo.
» Miguel Rodríguez Maldonado
» Miguel Astiz y López de Goicoechea
» Aicardo Urbe é Iriarte
» Segundo Garayalde Zurutuza
» Joaquín Villanueva y Yaben
» Miguel Berazaluce y Elcarte
» Felipe Zabalo é Irurozqui
» José María Orcoyen y Buldaín
» Miguel Enrique Irurzun y Gortari
» Fermín Marquina y Borra
» Francisco Santesteban Tirapu

Latín y Castellano, 2.º curso.

- D. Antonio Villar y Pabón
» Ramón Oyarzábal Iruretagoyena
» Pedro Nolasco Iribarren Reta
» Segundo Garayalde Zurutuza
» Jesús Monreal y Jaén
» Francisco Uriz y Pi

Retórica y Poética.

- D. Joaquín Sanjulián y Olaso
» Andrés Ureta y Matute

Geografía.

- D. Pablo Casiriain y Nieva
» Javier Blasco y Alonso
» Miguel Astiz y López de Goicoechea
» Segundo Garayalde Zurutuza
» Antonio Goyeneche y Jorge
» Miguel Berazaluce y Elcarte
» Felipe Zabalo é Irurozqui
» Silverio Domínguez de Vidaurreta
» Javier Marquina y Borra
» Pedro Mayo y Biardeau
» Vicente Sanz y Vallejo

Historia de España.

- D. Pedro Nolasco Iribarren Reta
» Antonio Villar y Pabón
» José Arnedo y Erdozáin
» Nicolás Santos de Otto y Escudero
» Amando Lázaro y Ros
» Dámaso del Cerro y González
» Arturo Riezu y Riezu
» Joaquín Marichalar y Puig
» Santos Sánchez y Azcona

- D. Teodoro Arraiza y Bermejo
» Francisco Uriz y Pi
» Modesto Irurzun y Gortari
» Fermín Marquina y Borra
» Eusebio Oliver y Díaz
» Bernardino Tirapu Muñagorri

Historia universal.

- D. Ponciano Larraya y Oteiza
» Germán Martínez y Jiménez
» Carlos García y Landa
» Lorenzo Apellániz y Ojer
» Victoriano González González
» Rafael Granados y Mangado
» Pedro Arroyo y Busto
» Ramón Díez y Burguete
» José Liso y Sansoain
» Pablo Montes y Alava
» Guillermo Vizcaino y Sagaseta
» Maximino Iturralde y Abete
» Francisco Perochena Zubiburu
» Gaspar Saenz y Vallejo
» Francisco Tallón y Butrón

Psicología, Lógica y Ética.

- D. Ricardo Rivas y Vilaró
» Rafael Amichis y Górriz

Lógica y Ética.

- D. Maximino Iturralde y Abete
» Constancio Pascual y Sánchez
» Gaspar Saenz y Vallejo

Aritmética y Algebra.

- D. Pedro Nolasco Iribarren Reta
» Antonio Villar y Pabón
» Segundo Garayalde Zurutuza
» Teodoro Arraiza y Bermejo
» Santiago Aramburu y Arbeloa
» Francisco Carmona y Camón
» Ramón Díez y Burguete
» Francisco Javier Sagaseta de Ilurdoz
» Teodoro Torres y Elarre
» Pablo Montes y Alava
» Guillermo Vizcaino y Sagaseta

Geometría y Trigonometría.

- D. Germán Martínez y Jiménez
» Leoncio Zubiburu y Jaén
» Francisco Yoldi y Bereau
» Rafael Granados y Mangado
» Sergio Lazcano y García
» José Manuel Aragón y Cozar
» José M.^a Fernández y Cervera

Física y Química.

- D. Ricardo Rivas y Vilaró
» José María Soria y Ansoain
» Serapio Esparza y Sanjulián
» Maximino Iturralde y Abete
» Gaspar Saenz y Vallejo
» Joaquín Sanjulián y Olaso
» Francisco Orcoyen y Arana
» Andrés Ureta y Matute

Química elemental.

- D. Valero Iribas y Casas

Historia natural.

- D. Hilario Etayo y Esparza
» Pío Guerendiain y Vitoria
» Serapio Esparza y Sanjulián
» Asterio Unzué y Undiano
» Ramón Urcola y Ayestarán

Agricultura.

- D. Serapio Esparza y Sanjulián
» Eduardo Garbayo y Ribot
» Asterio Unzué y Undiano

Francés.—Primer curso.

- D. Germán Martínez y Jiménez
» Leoncio Zubiburu y Jaén
» Lorenzo Apellániz y Ojer
» Andrés Aya y Burget
» Pedro Arroyo y Busto
» José Liso y Sansoain
» Pablo Montes y Alava

Francés.—Segundo curso.

- D. Segundo Basterica y Pastor
» Joaquín Sanjulián y Olaso
» Andrés Ureta y Matute

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Salnz de Robles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla

CUADRO NÚMERO II.

*Relación nominal de los alumnos que han obtenido Premios
y Menciones honoríficas en el curso de 1896-97.*

Religión.

- Premio..* { D. Miguel Berazaluce y Elcarte
 } » Miguel Astiz y López de Goicoechea
 } » Aicardo Urbe é Iriarte
Mención. { » Jesús Borda y Paradelo
 } » José Echarte y Eguílaz
 } » Javier Marquina y Borra

Latín y Castellano.—Primer curso.

- Premio..* { D. Miguel Astiz y López de Goicoechea
 } » Aicardo Urbe é Iriarte
Mención. { » Fermín Marquina y Borra
 } » Miguel Berazaluce y Elcarte

Latín y Castellano.—Segundo curso.

- Premio..* { D. Antonio Villar y Pabón
 } » Pedro Nolasco Iribarren y Reta
Mención. » Ramón Oyarzábal é Iruretagoyena

Retórica y Poética.

- Premio.* D. Joaquín Sanjulián y Olaso

Geografía.

- Premio..* { D. Miguel Astiz y López de Goicoechea
 } » Aicardo Urbe é Iriarte
 } » Miguel Berazaluce y Elcarte
Mención. { » Javier Blasco y Alonso
 } » Pablo Casiriain y Nieva

Historia de España.

- Premio..* { D. Pedro Nolasco Iribarren y Reta
» Teodoro Arraiza y Bermejo
Mención. { » Antonio Villar y Pabón
» Fermín Marquina y Borra

Historia universal.

- Premio..* { D. Victoriano González y González
» Rafael Granados y Mangado
» Germán Martínez y Jiménez
Mención. { » Ramón Díez y Burguete
» Lorenzo Apellániz y Ojer
» Ponciano Larraya y Oteiza

Psicología, Lógica y Etica.

- Premio.* D. Ricardo Rivas y Vilaró

Aritmética y Algebra.

- Mención.* D. Antonio Villar y Pabón

Geometría y Trigonometría.

- Premio..* { D. Germán Martínez y Jiménez
» Rafael Granados y Mangado

Francés.—Primer curso.

- Premio..* { D. Germán Martínez y Jiménez
» Lorenzo Apellániz y Ojer
Mención. » Andrés Aya y Burget

Francés.—Segundo curso.

- Premio.* D. Segundo Basterrica y Pastor

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salnz de Nobles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

*Alumnos aprobados en los ejercicios del grado de Bachiller
y fecha de los ejercicios durante*

Números.	Apellidos.	Nombres.	NATURALEZA	
			PUEBLO.	PROVINCIA.
1	Monzón y Jiménez	D. Arturo	Marcilla	Navarra
2	Aranzadi é Irujo	» Manuel	Estella	Idem
3	Moso y Subiza.	» Juan Pablo.	Pamplona	Idem
4	Astiz é Iriarte	» Fidel.	Huici	Idem
5	Aramendía y Larrimbe	» Ricardo	Valtierra	Idem
6	Otto y Escudero	» José de	Barbastro	Huesca
7	Iribas y Casas	» Valero	Zaragoza	Zaragoza
8	Río y Batista	» Agustín	San Feliú Guisols.	Gerona
9	Cumia y Moso	» Julián	Pamplona	Navarra
10	Revestido y Sagardoy	» José María	Madrid	Madrid
11	Altolaguirre é Iturriza	» Pablo	Pamplona	Navarra
12	Blasco y Marco	» José Eugenio	Urroz	Idem
13	Guerendiain y Vitoria	» Pío	Pamplona	Idem
14	Etayo y Esparza	» Hilario	Sesma	Idem
15	Casavé y Ruiz	» Gerardo	Tafalla	Idem
16	Ardanaz y Belascoain	» Angel	Pamplona	Idem
17	Olivares y Berástegui	» Fructuoso	Tafalla	Idem
18	Canalejo é Iriarte	» Joaquín	Cirauqui	Idem
19	Hualde y Lizana	» Raimundo	Irurita	Idem
20	Díaz y Arquer	» Graciano	Pamplona	Idem
21	Arnedo y Erdozáin	» Emiliano	Pamplona	Idem
22	Ruiz de Galarreta y Maestu.	» Melanio	Pamplona	Idem
23	Garbayo y Ribot	» Eduardo.	Tudela	Idem
24	Unzué y Undiano	» Asterio	Olite.	Idem
25	Bobadilla y Samanes.	» Gregorio	Arguedas	Idem
26	Ochoa y Lácar.	» Daniel	Puente la Reina	Idem
27	Martínez y Frauca	» Julio.	Tudela	Idem
28	Montaño y Uriz	» José	Olite.	Idem
29	Irurzun y Gortari.	» Felipe	Pamplona	Idem
30	Esparza y Sanjulián	» Serapio	Pamplona	Idem
31	Ilzarbe y López de Zubiría	» Julio.	Mañeru	Idem
32	Izaga y Garay.	» José	Arechavaleta	Guipúzcoa
33	Laguna y Ezquerria	» José	Tudela	Navarra
34	Sterling y Cagen	» Francisco	Madrid	Madrid
35	Hernández y Cabello	» Zósimo	Autol	Logroño
36	Urcola y Ayestarán	» Ramón	Alegria	Guipúzcoa
37	Jiménez y Zurbano	» Martín Ramón.	Tudela	Navarra
38	Díaz y Camps	» Baltasar.	Zaragoza	Zaragoza
39	Gastón y Ruiz.	» Félix.	Cameros	Logroño
40	Basurte y Sánchez	» Manuel	Tarazona	Zaragoza
41	Iparraguirre y Pezoimburu	» Miguel Venancio	Urdax	Navarra
42	Prado y Acha	» Leopoldo	Santo Domingo	Logroño

NÚMERO 12.

*con expresión de la naturaleza de los graduandos
el curso de 1896 á 1897.*

ESTABLECIMIENTOS DONDE HAN CURSADO SUS ESTUDIOS.	FECHA DEL ÚLTIMO EJERCICIO.	FECHA DE LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Zaragoza, Pamplona.	23 de Junio 1897	9 de Septiembre 1897
Pamplona	23 de Junio	31 de Agosto
Pamplona	23 de Junio	
Pamplona	23 de Junio	30 de Julio
Pamplona	23 de Junio	30 de Julio
Barcelona, Huesca y Pamplona	25 de Junio	30 de Julio
Pamplona	25 de Junio	30 de Julio
Pamplona	25 de Junio	
Pamplona	25 de Junio	
Pamplona	25 de Junio	
Pamplona	25 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	28 de Junio	
Pamplona	28 de Junio	
Pamplona	28 de Junio	
Pamplona	28 de Junio	
Pamplona	28 de Junio	
Pamplona	30 de Junio	31 de Agosto
Pamplona	30 de Junio	30 de Julio
Pamplona	30 de Junio	
Pamplona	30 de Junio	30 de Julio
Pamplona	30 de Junio	30 de Julio
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	30 de Junio	
Pamplona	30 de Junio	
Pamplona	30 de Junio	18 de Septiembre
Vitoria, Pamplona	1.º de Julio.	
Pamplona	1.º de Julio.	
Pamplona	1.º de Julio.	
Pamplona	1.º de Julio.	
Guipúzcoa, Pamplona	1.º de Julio.	
Pamplona	2 de Julio.	
Pamplona	2 de Julio.	
Pamplona	2 de Julio.	
Pamplona	2 de Julio.	16 de Septiembre
Pamplona	2 de Julio.	16 de Septiembre
Pamplona	2 de Julio.	

Números.	Apellidos.	Nombres.	NATURALEZA.	
			PUEBLO.	PROVINCIA
43	Irizar y Herrero	D. Joaquín	Arnedo	Logroño
44	Sos y García	» Aurelio	Pamplona	Navarra
45	Troitiño y Rosich	» Joaquín	Pamplona	Idem
46	Múgica y Azcárate	» Lucio	Ataun	Guipúzcoa
47	Díaz y Muñoz	» José	Santander	Santander
48	Sancho Miñano y Elorz	» Ramón	Pamplona	Navarra
49	Gallo é Higuera	» Gerardo	Madrid	Madrid
50	López y Lasheras	» Daniel	Tudela	Navarra
51	Maderal y Buisan	» Manuel	Cebú	Filipinas
52	Alonso y Curtoys	» Pedro	Pamplona	Navarra
53	Hualde y Lizana	» Pedro María	Irurita	Idem
54	Arrechea y Sagastibelza	» Dionisio	Ituren	Idem
55	Recondo y Aguinaga	» Hipólito	Irún	Guipúzcoa
56	Peralta y Tejada	» Segundo	Pamplona	Navarra
57	López de Goicoechea y Vera	» Sabino	Idocin	Idem
58	Valcarlos y Eguiguren	» Ramón	Vera	Idem
59	Martínez y Morea	» José	Pamplona	Idem
60	Ordoqui é Iraizoz	» Víctor	Iraizoz	Idem
61	García y Ezcurra	» Luis	Pamplona	Idem
62	García y Garciriain	» Mariano	Pamplona	Idem
63	Tejedor y Sánchez	» Ricardo	Irún	Guipúzcoa

V.º B.º
 El Director,
 E.íc. Víctor Sainz de Robles.

ESTABLECIMIENTOS DONDE HAN CURSADO SUS ESTUDIOS.	FECHA DEL ÚLTIMO EJERCICIO.	FECHA DE LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Pamplona	28 de Septiembre 1897.	30 de Julio 1897
Pamplona	2 de Julio.	
Pamplona	2 de Julio.	
Pamplona	2 de Julio.	
Santander, Pamplona	28 de Septiembre	
Barcelona, Pamplona	2 de Julio.	
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 13.

Curso de 1896-97.

Traslaciones de expedientes y matrículas.

Traslaciones de este Establecimiento a los del centro.				INSTITUTOS	Traslaciones a este Establecimiento de los del centro.			
Alumnos oficiales.	Alumnos libres.	Alumnos sin inscripción en el curso.	Total en los tres conceptos.		Alumnos oficiales.	Alumnos libres.	Alumnos sin inscripción en el curso.	Total en los tres conceptos.
»	»	»	»	Alava.	1	»	»	1
»	»	»	»	Alicante.	»	»	1	1
»	»	1	1	Avila	»	»	»	»
»	»	1	1	Barcelona	»	»	»	»
1	»	2	3	Burgos	»	»	»	»
»	»	1	1	Cádiz.	»	»	»	»
»	»	3	3	Cardenal Cisneros	»	»	»	»
»	»	»	»	Córdoba.	»	»	1	1
»	»	1	1	Gerona	»	»	»	»
»	»	3	3	Guipúzcoa	»	»	5	5
1	»	»	1	Guadalajara	»	»	»	»
»	»	2	2	Huesca	»	»	»	»
2	»	3	5	Logroño.	»	»	»	»
1	»	»	1	Orense	»	»	»	»
»	»	»	»	Pontevedra.	»	»	1	1
»	»	1	1	Santander	»	»	»	»
»	»	2	2	San Isidro	»	»	»	»
»	»	»	»	Segovia	»	»	1	1
»	»	1	1	Teruel	»	»	»	»
1	»	»	1	Zamora	»	»	»	»
»	»	5	5	Zaragoza	»	»	2	2
6	»	26	32	. . . TOTALES. . .	1	»	11	12

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 14.

Estado de las certificaciones expedidas por la Secretaria de este Establecimiento durante el decenio de 1887-88 à 1896-97.

	CERTIFICACIONES OFICIALES					CERTIFICACIONES PERSONALES				
	Certificaciones de ingreso.	Certificaciones de un grupo.	Certificaciones de varios grupos.	Certificaciones de grado.	TOTAL.	Certificaciones de ingreso.	Certificaciones de un grupo.	Certificaciones de varios grupos.	Certificaciones de grado.	TOTAL.
Curso de 1887-88.	5	7	21	3	33	1	3	15	78	94
» de 1888-89.	3	4	18	4	29	1	1	14	57	73
» de 1889-90.	6	9	28	3	46	1	4	17	74	96
» de 1890-91.	4	12	21	1	38	5	5	9	74	93
» de 1891-92.	»	10	31	2	43	2	2	15	58	77
» de 1892-93.	»	9	26	5	40	»	6	24	82	112
» de 1893-94.	1	5	29	7	42	2	1	15	71	89
» de 1894-95.	2	10	18	10	40	2	3	21	89	115
» de 1895-96.	2	40	30	5	77	»	»	51	83	134
» de 1896-97.	1	9	34	»	44	3	2	91	12	108
TOTALES.	24	115	256	37	432	17	24	272	678	991

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salaz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Certificaciones oficiales expedidas por la Secretaría

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
1	Díaz y Camps	D. Eusebio
2	Romeo y San Martín	» Antonio
3	Enciso y Lago	» Miguel
4	Puente y Heredia	» José María de la
5	Horcada y Mateo	» Cipriano Bernardino
6	Apellániz y Ojer	» Francisco
7	Apellániz y Ojer	» Francisco
8	Ferreras de Baños	» Calixto
9	González y García-Herreros	» Lucio
10	Manzanares y Díez	» Félix
11	Gómez y Pérez de Muniain	» Blas
12	Ballester y Arraiz	» Antonio
13	Hernández y García	» Emilio
14	Mendiri y Tabuenca	» Gerardo
15	Mencos y Bernarldo de Quirós	» Joaquín Ignacio
16	Luqui y Ayerra	» Valentín
17	Garmendia y Goicoechea	» Carlos Agustín
18	Aguinaga y Munárriz	» Benito
19	Laveaga y Galbete	» Sabino
20	Romeo y San Martín	» Antonio
21	Marichalar y Puig	» Joaquín
22	Gómez y Revuelta	» Ramón
23	Aranda y Millán	» Celestino
24	Otto y Escudero	» Nicolás
25	Arocena y Ayerdi	» Cándido
26	Muñoz y García Lomas	» Enrique
27	Jaurrieta y Múzquiz	» Jesús
28	Sacarrera y Goldaraz	» Alberto
29	Portugués y Hernando	» Manuel
30	Aragón y Cozar	» José Manuel
31	Bermejo y Díaz	» Felipe
32	Nieto y Núñez	» Abelardo
33	Olóriz y Vera	» Juan Antonio
34	Domínguez Marco	» Policarpo
35	Basail y Uriz	» Miguel Angel
36	Leizo y Jaime	» Mario
37	Pérez y Serrate	» Benito
38	Canalejo é Iriarte	» Joaquín
39	Pardo y Asurmendi	» Alberto
40	Hualde y Lizana	» Pedro María
41	Ilzarbe y López de Zubiría	» Julio
42	Montaño y Uriz	» José
43	Irizar y Herrero	» Joaquín
44	López Amor y Jiménez	» José

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Sainz de Robles.

de este Instituto durante el curso de 1896-97.

ESTABLECIMIENTOS Á DONDE SE REMITIERON.	ASIGNATURAS QUE COMPRENDEN.	FECHA de la expedición
Instituto de Zaragoza . . .	2, 3, 5, 6, 14, m	21 Diciembre
Universidad Central . . .	Dos cursos de Francés	21 Diciembre
Instituto de Logroño . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14.	29 Diciembre
Id. de Burgos . . .	P, 2, 3, 5, 6, 7	2 Enero
Id. de Zaragoza . . .	P, 2, 3, 6, 9, b', h	22 Enero
Universidad Central . . .	Dos cursos de Francés	29 Enero
Universidad Central . . .	General, grado de Bachiller y título	29 Enero
Instituto de Zamora . . .	P, 1, 2, 5.	19 Febrero
Id. de Burgos . . .	P, 1, 2, 5.	22 Febrero
Id. de Logroño . . .	P, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, g, j, l, m, p	31 Marzo
Id. de Guadalajara . . .	P, 2, 3, 5, 6, 7, 9	6 Abril
Id. de Cisneros . . .	P, 2, 3, 9, b', c, d, f.	21 Abril
Id. de Logroño . . .	P, 2, 3, 5, 6, 7	28 Abril
Id. de Huesca . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.	28 Abril
Id. de Cisneros . . .	Ingreso	1.º Mayo
Id. de Cádiz . . .	P, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, b', h, j	1.º Mayo
Universidad Central . . .	Dos cursos de Francés	25 Mayo
Universidad Central . . .	Dos cursos de Francés	26 Mayo
Universidad Central . . .	Dos cursos de Francés	28 Mayo
Universidad Central . . .	Dos cursos de Francés	31 Mayo
Instituto de Gerona . . .	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14	18 Junio
Id. de Logroño . . .	P, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, g, j, l.	25 Junio
Id. de Zaragoza . . .	General	27 Junio
Id. de Barcelona. . .	P, 1, 2, 3, 5, 6, 9	1.º Julio
Id. de Guipúzcoa . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, g, l, m, p	1.º Julio
Id. de Santander. . .	P, p	2 Julio
Id. de Zaragoza . . .	P, 1, 5	2 Agosto
Id. de Guipúzcoa . . .	P, g	20 Agosto
Id. de Avila . . .	P, 2, 3, 6, 9, 16, b', c, h	30 Agosto
Cardenal Cisneros . . .	P, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, b', c, h, v	6 Septiembre
Instituto de San Isidro . . .	P, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, b', h	15 Septiembre
Id. de Orense . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, b, m, o, p.	15 Septiembre
Id. de Guipúzcoa . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16.	16 Septiembre
Id. de Zaragoza . . .	P, 5	16 Septiembre
Id. de Teruel . . .	P, 1, 2, 3, 5, 6, 9	20 Septiembre
Id. de San Isidro . . .	P, 1, 2, 5.	20 Septiembre
Id. de Huesca . . .	P, 1, 2, 5.	22 Septiembre
Universidad Central . . .	P, general y grado de Bachiller.	22 Septiembre
Instituto de Logroño . . .	P, 1, 2, 3, 5, 6, 9	23 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	27 Septiembre
Universidad Central . . .	General y grado de Bachiller	27 Septiembre
Universidad de Zaragoza. . .	General y grado de Bachiller	28 Septiembre
Universidad de Zaragoza. . .	General y grado de Bachiller	28 Septiembre
Instituto de Burgos . . .	P, 1, 2, 5.	28 Septiembre

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

Certificaciones personales expedidas por la Secretaria

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
1	Blanco y Garmendia.	D. Angel
2	Blanco y Garmendia.	» Angel
3	Blanco y Garmendia.	» Angel
4	Oyaga y Vélaz.	» Román Lorenzo
5	Ayerra y Echegoyen	» Cándido
6	Blanco y Garmendia.	» Angel
7	Serrano y López	» Gil Arturo.
8	Pérez y Rodríguez	» Eugenio
9	Visiers y Zubiri	» Ladislao José
10	Astiz y López de Goicoechea	» Fermín Miguel.
11	Arangoa y Aldaz	» Basilio.
12	Arangoa y Aldaz	» Basilio.
13	Iglesias y Martínez	» Pablo
14	Pérez Serra.	» Andrés.
15	Mendía é Iriarte	» Juan
16	Saez y Zubía	» Gracián
17	Alonso y Curtoys.	» Juan
18	Mongelos y Landa	» Rogelio José.
19	Jorge y Ventura	» Alejandro.
20	Cabello y Martínez	» Juan Nepomuceno.
21	Lecumberri y Vicente	» Manuel.
22	Dihinx y Vergara	» José María
23	Balmes y Alonso	» Amado.
24	Mendía é Iriarte	» Juan
25	Valencia y Esquíroz.	» Leopoldo
26	Bronte y Meriotegui.	» Estanislao
27	Rodríguez y Juguera	» Eduardo
28	Errea y Setoain	» Eugenio
29	Laveaga y Remírez	» Cruz
30	García Bravo y San Miguel	» José María
31	Garjón y Eder.	» Prudencio.
32	Gómez y Pérez	» Juan
33	Gómez y Pérez	» Juan
34	Gómez y Pérez	» Juan
35	Los Arcos y Fernández.	» Emiliano
36	Alberti y Ruiz del Castillo	» Luis Carlos

ría de este Instituto durante el curso de 1896-97.

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
Grado de Bachiller.	12 Octubre
Grado de Bachiller.	12 Octubre
Grado de Bachiller.	12 Octubre
P, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, g, j, l, m, o, p	12 Octubre
General y grado de Bachiller	13 Octubre
Grado de Bachiller	14 Octubre
General y grado de Bachiller	15 Octubre
General y grado de Bachiller	15 Octubre
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	16 Octubre
General y grado de Bachiller	16 Octubre
General, grado de Bachiller y título	16 Octubre
General, grado de Bachiller y título	16 Octubre
General	19 Octubre
General y grado de Bachiller	19 Octubre
General y grado de Bachiller	19 Octubre
General y grado de Bachiller	20 Octubre
General y grado de Bachiller	21 Octubre
General, grado de Bachiller y título	22 Octubre
General, grado de Bachiller y título	24 Octubre
Grado de Bachiller	27 Octubre
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	27 Octubre
General y grado de Bachiller	27 Octubre
Grado de Bachiller	28 Octubre
General y grado de Bachiller	9 Noviembre
General y grado de Bachiller	1.º Diciembre
General, grado de Bachiller y título.	28 Diciembre
General, grado de Bachiller y título.	28 Diciembre
General, grado de Bachiller y título.	23 Enero
General, grado de Bachiller y título.	15 Febrero
General, grado de Bachiller y título.	22 Febrero
P, 2, 3, 5, 6	26 Febrero
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, l, m, n, q	8 Marzo
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, l, m, n, q	8 Marzo
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, l, m, n, q	8 Marzo
General y grado de Bachiller	9 Marzo
Grado de Bachiller	9 Marzo

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
37	Alberti y Ruiz del Castillo	D. Luis Carlos
38	Alberti y Ruiz del Castillo	» Enrique
39	Alberti y Ruiz del Castillo	» Enrique
40	Astráin y Larralde	» Babil
41	Astráin y Larralde	» Babil
42	Martínez y Goñi	» Ramón.
43	Pérez y Rodríguez	» Eugenio
44	Los Arcos y Fernández.	» Emiliano
45	Fernández y Climent	» José.
46	Marina y Castellví	» Toribio.
47	Iglesias y Martínez	» Manuel.
48	Expósito y García	» Manuel.
49	Asiain é Iturralde	» Demetrio
50	Olaiz y Zubieta	» Luis.
51	Ruiz y Moriones	» Teodoro
52	Gallo é Higuera	» Gerardo
53	Mata y Peñalva	» Máximo Luis
54	Mata y Peñalva	» Máximo Luis
55	Alonso y Curtoys.	» Juan
56	Otal y Navascués.	» Ramiro
57	Jaurrieta y Múzquiz.	» Germán
58	Izquierdo y Pernaute	» Pedro
59	Esteban y Garralda	» José.
60	Lacasta y Goñi	» Miguel.
61	Gorgojo y Saralegui.	» Rufo
62	Castillo y Rodríguez.	» Alberto
63	Marco y Unzué	» Mauro Alberto
64	Salazar y Sainz de la Lastra.	» Francisco.
65	Gavilondo y Beain	» Pedro
66	Jaurrieta y Múzquiz.	» Pablo
67	Echarte y Ezquieta	» Cesáreo
68	Ayerra y Echevoyen	» Cándido
69	Saravia y Huarte Mendicoa	» Rafael.
70	Lasheras y Lacambra	» Santiago
71	Garayoa y Sanz	» Gerardo
72	Roldán y Trápaga	» Eusebio
73	Garmendia y Goicoechea.	» Carlos Agustín
74	Blanco y Sagaseta de Ilurdoz	» Joaquín
75	Astiz y López de Goicoechea.	» Francisco.
76	Ayerra y Echevoyen	» Cándido
77	Munárriz y Surio.	» Miguel Venancio

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
Grado de Bachiller	9 Marzo
Grado de Bachiller	9 Marzo
Grado de Bachiller	9 Marzo
General y grado de Bachiller	9 Marzo
General y grado de Bachiller	9 Marzo
P, 5, 6, 7	10 Marzo
Grado de Bachiller	17 Marzo
General y grado de Bachiller	20 Marzo
General y grado de Bachiller	23 Marzo
General y grado de Bachiller	30 Marzo
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	31 Marzo
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	1.º Abril
General y grado de Bachiller	2 Abril
General	3 Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14	6 Abril
P, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, g, j, l, m, o, p	10 Abril
General y grado de Bachiller	10 Abril
General y grado de Bachiller	10 Abril
General y grado de Bachiller	12 Abril
P, 13, 15, o, r	13 Abril
General, grado y título	20 Abril
General y grado de Bachiller	20 Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, k, l, q	22 Abril
P, b', d, h, j	22 Abril
General y grado de Bachiller	22 Abril
General y grado de Bachiller	26 Abril
P, 14, 15	27 Abril
General, grado y título	28 Abril
General, grado y título	28 Abril
General, grado y título	1.º Mayo
General, grado y título	1.º Mayo
General y grado de Bachiller	3 Mayo
General, grado y título	3 Mayo
General, grado y título	7 Mayo
General, grado y título	7 Mayo
General, grado y título	7 Mayo
General, grado y título	8 Mayo
Dos cursos de Francés	10 Mayo
General, grado y título	13 Mayo
General, grado y título	13 Mayo
Dos cursos de Francés	13 Mayo

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
78	Oyaga y Vélaz.	D. Román Lorenzo.
79	Laveaga y Galbete	» Sabino.
80	Loraque é Ibáñez.	» Angel
81	Barricarte	» Crescencio
82	Dornateleche y Zabalza	» Francisco.
83	Chocarro y Sánchez	» Manuel.
84	Gallo é Higuera	» Gerardo
85	Iñiguez y Domínguez	» Jesús
86	Arias y Zato	» Mateo
87	Maestre y Pérez	» Francisco Javier
88	Mongelos y Landa	» Rogelio José.
89	Otto y Escudero	» José de
90	Aramendía y Larrimbe.	» Ricardo
91	Unzué y Undiano.	» Asterio.
92	Iparraguirre y Pezoimburu	» Miguel Venancio
93	Canalejo é Iriarte.	» Joaquín
94	Aranzadi é Irujo	» Manuel.
95	Escudero y Frauca	» Mariano
96	Basurte y Sánchez	» Manuel.
97	Basail y Uriz	» Miguel Angel
98	Hernández y Cabello.	» Zósimo.
99	Escudero y Frauca	» Mariano
100	Monzón y Jiménez	» Arturo.
101	Iribas y Casas.	» Valero.
102	Tulié y Sarasibar.	» Juan
103	Martínez y Frauca	» Julio
104	Santos y Saenz	» Estanislao
105	Hualde y Lizana	» Raimundo.
106	Ardanaz y Belascoain	» Angel
107	Gallo é Higuera	» Gerardo
108	Peralta y Tejada.	» Segundo

V.º B.º

El Director,

E.ºc. Víctor Sainz de Robles.

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
P, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, g, j, l, m, o, p	13 Mayo
Dos cursos de Francés	17 Mayo
Dos cursos de Francés	18 Mayo
Ingreso	1.º Junio
Ingreso	1.º Junio
Ingreso	4 Junio
P, 12	5 Junio
P, 5, 6	8 Junio
P, 2, 3, 4, 5, 6, 9	16 Junio
General y grado de Bachiller	22 Julio
General, grado y título	5 Agosto
General, grado y título	7 Agosto
General, grado y título	11 Agosto
General, grado y título	13 Agosto
General, grado y título	26 Agosto
General y grado de Bachiller	31 Agosto
General, grado y título	9 Septiembre
General, grado y título	9 Septiembre
General y grado de Bachiller	11 Septiembre
P, 1, 2, 3, 5, 6, 9	13 Septiembre
General y grado y Bachiller	13 Septiembre
Grado de Bachiller.	13 Septiembre
General, grado y título	16 Septiembre
General, grado y título	22 Septiembre
General, grado y título	22 Septiembre
General y grado de Bachiller	23 Septiembre
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15	25 Septiembre
General, grado y título	27 Septiembre
General, grado y título	28 Septiembre
General y grado de Bachiller	30 Septiembre
General y grado de Bachiller	30 Septiembre

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 17.

Estado de los alumnos ingresados en este Instituto según sus edades, en todas las clases de enseñanza.

Curso	De menos de 9 años.	De 9 a 10 años.	De 10 a 11 años.	De 11 a 12 años.	De 12 a 13 años.	De 13 a 14 años.	De 14 a 15 años.	De 15 a 16 años.	De 16 a 17 años.	De 17 a 18 años.	De 18 a 19 años.	De 19 a 20 años.	De más de 20 años.	TOTALES.
de 1887-88.	1	5	31	26	10	6	3	3	1	1	1	1	1	86
de 1888-89.	1	7	16	32	22	11	4	2	1	1	1	1	1	94
de 1889-90.	1	5	24	33	22	10	2	2	1	1	1	1	1	98
de 1890-91.	1	11	33	31	19	6	3	1	1	1	1	1	1	107
de 1891-92.	1	4	28	41	25	9	6	6	1	1	2	1	1	120
de 1892-93.	1	8	39	42	32	12	7	1	1	1	1	1	1	147
de 1893-94.	1	6	24	37	5	5	2	1	1	1	1	1	1	79
de 1894-95.	1	5	32	35	15	11	2	1	1	1	1	1	1	102
de 1895-96.	1	1	23	23	21	7	3	4	1	1	1	1	1	82
de 1896-97.	1	13	26	39	24	9	5	7	1	2	2	3	6	137
TOTALES.	4	65	276	839	195	86	37	27	4	4	4	8	7	1051

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Salnz de Mobles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 18.

Número de los alumnos é inscripciones de matrícula correspondientes al decenio de 1887-88 á 1896-97.

ENSEÑANZAS	1887-88		1888-89		1889-90		1890-91		1891-92		1892-93		1893-94		1894-95		1895-96		1896-97		TOTAL del decenio.		
	Alumnos.	Inscripciones.	Alumnos.	Inscripciones.																			
ENSEÑANZAS																							
ESTUDIOS GENERALES																							
Enseñanza oficial	182	475	178	475	214	564	217	568	216	646	229	607	235	679	240	1460	165	657	164	442	2060	6573	
" privada	90	242	119	306	127	340	127	349	156	380	201	431	179	403	203	1023	222	613	268	723	1692	4810	
" doméstica	15	33	17	37	22	51	21	45	15	27	17	36	16	36	"	"	7	25	"	"	130	290	
" libre	29	69	39	80	22	45	34	82	33	77	61	126	63	158	42	89	84	194	117	316	524	1236	
TOTAL	316	819	353	808	385	1000	399	1046	440	1130	508	1200	493	1276	485	2572	478	1689	549	1481	4406	12909	

V.º B.º
El Director,
E. C. Victor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 19.

Cuadro de las asignaturas, Catedráticos y libros de texto al principiar el curso de 1896-97.

ASIGNATURAS.	CATEDRÁTICOS.	LIBROS DE TEXTO.
Religión	D. Eustaquio Jaso	Jaso.
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	» Víctor Sainz de Robles.	Capdevila y Traducción de Alfaro.
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	El mismo	Capdevila y Traducción de Alfaro.
Retórica y Poética	D. Benito Fita.	Fita.
Geografía	» Herminio Fornes.	Explicaciones del Profesor.
Historia de España.	El mismo	Explicaciones del Profesor.
Historia universal	El mismo	Explicaciones del Profesor.
Psicología, Lógica y Ética	D. José Riu.	Riu y Foraster.
Principios de Lógica y Ética	El mismo	Riu y Foraster.
Aritmética y Álgebra.	D. Eusebio Sanz y Osés	Cortazar y logaritmos de Vázquez Queipo.
Geometría y Trigonometría.	El mismo	Cortazar y logaritmos de Vázquez Queipo.
Física y Química	D. Victoriano Yoldi.	Feliú.
Química elemental.	El mismo	Feliú.
Historia natural con Fisiología é Higiene.	D. Manuel Núñez Crespo	Núñez Crespo.
Fisiología é Higiene	El mismo	Núñez Crespo.
Agricultura elemental	D. Pablo Tornadizo	Galo de Benito ó Ayuso.
Francés.— <i>Primer curso</i>	» Jacinto Mongelos	Mongelos y Laplana.
Francés.— <i>Segundo curso</i>	El mismo	Mongelos y Laplana.
Dibujo	D. Eduardo Carceller	Lecciones del Profesor.
Gimnasia	» Saturnino Martínez.	Lecciones del Profesor.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Sainz de Robles.

*Relación nominal de los Colegios incorporados á este Instituto,
Directores, número de alumnos é inscripciones*

COLEGIOS IN					
NÚMERO.	TÍTULO DEL COLEGIO.	DOMICILIO	FECHA DE LA INCORPORACION.	Directores.	TÍTULOS ACADÉMICOS DE LOS DIRECTORES
1	Nuestra Señora del Puy...	Estella ...	Septiembre 1878	{ D. José Maria Arrastia. D. Agustin Zufia.....	» Lic. en Filosofía y Letras....
2	Escuelas Pías.....	Tafalla ..	Septiembre 1883	{ R. P. Manuel Hernández R. P. Jerónimo Gracia. R. P. Federico Vicente.	»
3	Academia de 2. ^a enseñanza.	Tudela ...	Septiembre 1888	{ D. Manuel Miranda ... D. Manuel Lasa	Lic. en Filosofía y Letras.... Lic. en Ciencias Físico-químicas
4	San Francisco Javier.....	Tudela ...	Septiembre 1891	{ R. P. Salustiano Carrera R. P. Marcelino Undiano	»
5	Escuelas Pías.....	Pamplona..	Septiembre 1895	{ R. P. Pio Carrera....	»
Totales.					

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO 20.

con expresión de sus domicilios, fechas de su incorporación, durante el decenio de 1887-88 á 1896-97.

CORPORADOS

NÚMERO DE ALUMNOS É INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DURANTE LOS CURSOS DE																		TOTAL			
1887-88		1888-89		1889-90		1890-91		1891-92		1892-93		1893-94		1894-95		1895-96		1896-97		NÚMERO DE	
Número de alumnos.	Número de inscripciones.	Número de alumnos.	Número de inscripciones.	Número de alumnos.	Número de inscripciones.	Número de alumnos.	Número de inscripciones.	Número de alumnos.	Número de inscripciones.	Número de alumnos.	Número de inscripciones.	Número de alumnos.	Número de inscripciones.	Número de alumnos.	Número de inscripciones.	Número de alumnos.	Número de inscripciones.	Número de alumnos.	Número de inscripciones.	Alumnos.	Inscripciones
19	45	25	62	30	80	35	91	22	59	19	53	»	»	»	»	»	»	»	»	150	390
71	197	76	206	74	197	64	179	69	206	64	183	56	157	50	248	46	170	38	106	608	1849
»	»	18	38	23	63	28	78	31	81	22	61	»	»	»	»	»	»	»	»	122	321
»	»	»	»	»	»	»	»	34	34	96	132	123	246	151	770	153	374	174	454	731	2010
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23	68	56	159	79	227
90	242	119	306	127	340	127	348	156	380	201	429	179	403	201	1018	222	612	268	719	1690	4797

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 21.

DIRECTORES, CATEDRÁTICOS Y AUXILIARES

**que han sido de este Instituto
con expresión de la fecha en que cesaron en sus
respectivos cargos.**

Directores.

Doctor D. Carlos Ramón Fort, Abogado y socio de varias Corporaciones científicas, nombrado por la Comisión de la Excma. Diputación y Ayuntamiento de la Capital en 1842; cesó en Octubre de 1844.

D. Rafael Salvador, Presbítero, nombrado por el Jefe político de la provincia en 20 de Noviembre de 1845; cesó por renuncia en 2 de Septiembre de 1846.

Doctor D. Genaro Morquecho y Palma, nombrado por Real orden de 16 de Febrero de 1847; cesó por Real orden de 20 de Octubre del mismo año.

Doctor D. Juan de Mata Uriarte, nombrado por Real orden de 24 de Octubre de 1847; cesó por Real orden de 29 de Noviembre de 1861.

Doctor D. Natalio Cayuela y Asimans, nombrado por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento en 9 de Diciembre de 1868; cesó por Real orden de 16 de Marzo de 1875.

Licenciado D. Gregorio de Pano y Calle, nombrado por Real orden de 29 de Noviembre de 1861; cesó por orden del Excmo. Sr. Ministro de Fomento de 9 de Diciembre de 1868. Por Real orden de 16 de Marzo de 1875 fué restablecido en el mismo cargo en que cesó por renuncia el 9 de Diciembre de 1892.

Catedráticos.

D. Juan Lozano y Torreira, Catedrático de Matemáticas, nombrado en 1842; cesó en 1844 por haber pasado á la Cátedra de Teología Pastoral en la Universidad de Santiago.

D. Francisco María Ganuza, Catedrático de Latín y

Castellano, nombrado por la Real orden de creación del Instituto; fué declarado cesante por reforma en 14 de Abril de 1847.

D. Santiago López de San Román, Catedrático de Psicología, Lógica y Religión, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó por renuncia en 2 de Agosto de 1846.

D. Indalecio de Mateo, Catedrático de Matemáticas, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó en 30 de Septiembre de 1847 por traslación á la Escuela de Montes.

D. Juan Ladrón de Cegama, Catedrático de Matemáticas, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó en 15 de Octubre de 1846 por traslación al Instituto de Oñate.

D. José Victoriano Pablús, nombrado Catedrático de Religión y Moral por Real orden de 19 de Abril de 1847, y de Geografía é Historia por Real orden de 21 de Enero de 1853; cesó en 9 de Marzo de 1855 por haber sido nombrado Promotor Fiscal del Juzgado de Vitoria.

D. Marcial Gil, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 14 de Abril de 1847; cesó por Real orden de 23 de Mayo de 1856 en que fué trasladado al Instituto de Granada.

D. Juan Pío Mena, Catedrático de Historia, nombrado por Real orden de 6 de Enero de 1847; cesó por Real orden de 22 de Abril del mismo año en que fué trasladado al Instituto de Tudela.

D. Esteban Oscáriz, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 15 de Agosto de 1847; cesó en 16 de Diciembre de 1852 en que falleció.

D. Genaro Morquecho, Catedrático de Física y Química, nombrado por Real orden de 15 de Septiembre de 1846; cesó por Real orden de 1.º de Marzo de 1848 en que fué trasladado al Instituto de Teruel.

D. Pedro José Moreno, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 4 de Mayo de 1847; cesó por Real orden de 1.º de Julio de 1857 en que fué trasladado al Instituto de Valencia.

D. Matías Sierra, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 1.º de Julio de 1856; cesó por Real orden de 4 de Agosto de 1860 en que fué trasladado al Instituto de Palencia.

D. Santos Espronceda, Catedrático de Retórica y Poéti-

ca, nombrado por Real orden de 24 de Mayo de 1848; cesó en 10 de Julio de 1862 en que falleció.

D. Ramón de la Fuente, Catedrático sustituto de Latín y Castellano, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 5 de Junio de 1861; cesó en 16 de Agosto de 1862.

D. Antonio García Castañón, Catedrático de Latín y Griego, nombrado por Real orden de 21 de Julio de 1862, y anteriormente sustituto de Latín y Humanidades; cesó por Real orden de 1.º de Noviembre de 1862 en que fué trasladado al Instituto de Alicante.

D. Juan de Mata Uriarte, Catedrático de Historia natural, nombrado por Real orden de creación del Instituto, y de Física y Química por Real orden de 19 de Octubre de 1851; cesó en 4 de Agosto de 1864 en que falleció.

D. Simón García y García, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 20 de Diciembre de 1862; cesó por Real orden de 10 de Marzo de 1865 en que fué trasladado al Instituto de Guadalajara.

D. Paulino Gil y Bardají, Catedrático sustituto de Latín y Griego, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 14 de Octubre de 1865; cesó en 9 de Marzo de 1866.

D. Antonio Escartin y Lacasa, Catedrático de Latín y Griego, nombrado por Real orden de 12 de Julio de 1863; cesó por Real orden de 5 de Septiembre de 1865 en que fué trasladado al Instituto de Murcia.

D. José Ceruelo y Obispo, Catedrático de Física y Química, nombrado por Real orden de 5 de Mayo de 1865; cesó por Real orden de 1.º de Abril de 1867 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. José Orodea, Catedrático sustituto de Latín y Griego, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 23 de Febrero de 1866; cesó en 14 de Febrero de 1867.

D. Francisco Sobrino é Icard, Catedrático sustituto de Lengua inglesa, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 28 de Enero de 1868; cesó en 7 de Agosto del mismo año.

D. Francisco Elcarte, Presbítero, Profesor de Religión y Moral, nombrado por Real orden de 12 de Noviembre de 1849; cesó por Real orden de 27 de Marzo de 1868.

D. Esteban López y Errazu, Catedrático de Dibujo, nombrado por Real orden de 23 de Abril de 1866; cesó en 4 de Abril de 1868 en que falleció.

D. Víctor Oscáriz y Lasaga, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 8 de Julio de 1865; cesó por Real orden de 17 de Abril de 1868 en que fué trasladado al Instituto de Santander.

D. Agustín Sardá y Llavería, Catedrático sustituto de Agricultura, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 28 de Julio de 1868; cesó en 22 de Septiembre del mismo año.

D. Jaime Romagosa, Catedrático de Lengua inglesa, nombrado por Real orden de 10 de Julio de 1868; cesó en 27 de Octubre del mismo año en que falleció.

D. Ulpiano Gómez Calderón, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 17 de Julio de 1862; cesó por orden de S. A. el Regente del Reino en 13 de Enero de 1870 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. Juan Cancio Mena, Catedrático de Economía política y Legislación mercantil, nombrado por Real orden de 23 de Noviembre de 1867. Fué declarado excedente en 13 de Septiembre de 1871 por supresión de los estudios de Comercio.

D. Galo de Benito y López, Auxiliar de la Sección de Ciencias, nombrado por Real orden de 29 de Octubre de 1875 y Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 17 de Noviembre de 1877; cesó por Real orden de 8 de Julio de 1879 en que fué nombrado Catedrático numerario de Agricultura del Instituto de Valladolid.

D. Miguel Avellana y Ariño, Catedrático de perfección de Latín y principios generales de Literatura, nombrado por Real orden de 24 de Julio de 1868 y de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de S. A. el Regente del Reino de 13 de Enero de 1870; cesó por Real orden de 25 de Septiembre de 1871 en que fué trasladado á la Cátedra de Retórica y Poética del Instituto de Guadalajara.

D. Manuel Barrau y Bardagí, Auxiliar de la Sección de Letras, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 30 de Septiembre de 1867; cesó por Real orden de 5 de Diciembre de 1882 en que fué nombrado Catedrático numerario de Latín y Castellano del Instituto de Tapia.

D. Félix Ubillos y Echenique, Auxiliar de la Sección de Ciencias, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 13 de Enero de 1868; cesó por reforma en 1875.

D. Clemente Sobrino é Icard, Catedrático de Lengua inglesa, nombrado por la Excma. Diputación foral y provincial en 10 de Diciembre de 1868; fué declarado exce-

dente por supresión de los estudios de Comercio en 13 de Septiembre de 1871.

D. José Gil y Sanz, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 6 de Enero de 1856; cesó en 15 de Marzo de 1879 en que falleció.

D. Manuel Grande de Vargas, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 12 de Septiembre de 1879; cesó por Real orden de 19 de Febrero de 1880 en que fué trasladado al Instituto de Badajoz.

D. Olegario Gutiérrez del Olmo, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 23 de Marzo de 1881; cesó en 16 de Septiembre del mismo año.

D. Andrés Ascaso y Pérez, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 16 de Enero de 1867; cesó en 22 de Julio de 1882 en que falleció.

D. Natalio Cayuela y Asimans, Catedrático de Historia natural nombrado por Real orden de 22 de Junio de 1859; cesó el día 8 de Febrero de 1885 en que falleció.

D. Javier de Rota y Aranaz, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 4 de Agosto de 1862; cesó el día 3 de Marzo de 1886 en que falleció.

D. José Sanz y Tarazona, Catedrático de Matemáticas, nombrado por orden del Poder Ejecutivo de 18 de Mayo de 1869; cesó el día 23 de Mayo de 1886 en que falleció.

D. Julián García Cano, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 17 de Mayo de 1884; cesó el día 24 de Junio de 1886 en que falleció.

D. Dionisio Martín Ayuso, Catedrático de Agricultura, nombrado por Real orden de 16 de Agosto de 1881; cesó por Real orden de 1.º de Junio de 1887 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. Antonio Rota y Aranaz, Catedrático de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 15 de Septiembre de 1846; cesó en 30 de Septiembre de 1888 en que falleció.

D. Agustín Alfaro y Portero, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 22 de Octubre de 1887; cesó en 30 de Septiembre de 1888 por renuncia.

D. José Trapero y Guzmán, Catedrático interino de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 15 de Noviembre de 1888; cesó en 15 de Mayo de 1889 por pase á otro destino.

D. Dalmiro Fernández y Oliva, Auxiliar de la Sección de Letras, nombrado por Real orden de 17 de Mayo de 1883; cesó por Real orden de 11 de Julio de 1889 por la

que fué nombrado Catedrático numerario de Retórica y Poética del Instituto de Palencia.

D. José Antonio Secret y Coll, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 29 de Diciembre de 1879; cesó en 24 de Marzo de 1891 en que falleció.

D. Félix María Moya y Huerto, Catedrático de Física y Química y anteriormente de Matemáticas, nombrado por Real orden de 31 de Julio de 1862; cesó en 1.º de Abril de 1891 en que falleció.

D. Fermín Barech y López, Catedrático de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 22 de Enero de 1891; cesó por traslación al Instituto de Guipúzcoa en 30 de Abril del mismo año.

D. Hilario del Olmo y Mínguez, Auxiliar numerario de la Sección de Letras, nombrado por la Dirección general en 13 de Diciembre de 1889; cesó en 1.º de Agosto de 1892 en cuyo día tomó posesión del cargo de Catedrático numerario de Latín y Castellano del Instituto de Canarias.

D. Gregorio de Pano y Calle, Catedrático de Matemáticas desde 1.º de Octubre de 1846, nombrado por Real orden; cesó el día 22 de Diciembre de 1892 en que falleció.

D. Miguel Francisco de Muguero y Astiz, Catedrático de Psicología, Lógica y Etica, nombrado por Real orden de 27 de Septiembre de 1848; á petición propia fué jubilado por Real orden de 20 de Diciembre de 1883; cesó por fallecimiento en 9 de Febrero de 1893.

D. Eugenio Arraiza y Baleztena, Catedrático sustituto de Psicología, Lógica y Etica, nombrado por la Dirección general en 12 de Diciembre de 1890; cesó por fallecimiento del sustituido en 9 de Febrero de 1893.

D. Bienvenido Bru y Codoñer, Catedrático de Dibujo, nombrado en 4 de Enero de 1870 por la Excma. Diputación provincial de Navarra, reconocido por Real orden de 12 de Septiembre de 1890; cesó por supresión de su Cátedra en 15 de Marzo de 1893, en cuya fecha tomó posesión de la Cátedra de Dibujo del Instituto de Valencia.

D. Antonio Gaspar y del Campo, Catedrático de Francés del Instituto de Guipúzcoa, trasladado á este Instituto por Real orden de 23 de Marzo de 1891; cesó el día 26 de Marzo de 1893 por Real orden en que se aprobó la permuta con D. Jacinto Mongelos, Catedrático de la misma asignatura del Instituto de Zaragoza.

D. Valentín Medrano y Marañón, Auxiliar supernumerario de la Sección de Letras, trasladado á este Instituto

del de Soria por orden de la Dirección general de Instrucción pública de fecha 6 de Diciembre de 1893; cesó el día 30 de Septiembre por traslación al Instituto de Guipúzcoa.

D. Elías Alfaro y Navarro, Catedrático numerario de Latín y Castellano de este Instituto, nombrado por Real orden de 9 de Noviembre de 1892, declarado excedente por Real orden de 1.º de Febrero de 1893; cesó en este Instituto por traslación al de San Isidro en 17 de Enero de 1894.

D. Jacinto Mongelos y Jiménez, Catedrático numerario de Francés, trasladado á este Instituto por Real orden de 6 de Marzo de 1893; cesó por jubilación por Real orden de 14 de Abril de 1897.

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Salnz de Robles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO

Cuenta general de los Ingresos y Gastos de este Instituto

INGRESOS.	Pesetas.
Por derechos de matrícula.	7.065'72
Por id. del grado de Bachiller.	1.300
	} 8.365'72
Satisfecho por la Excmá. Diputación foral y provincial . . .	43.149'50
Id. por el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital . . .	5.000
	} 48.149'50
TOTAL DE INGRESOS	56.515'22
IMPORTAN LOS GASTOS.	49.752'18
<i>Diferencia sobrante en el ejercicio académico.</i>	6.763'04

Comparación entre los Ing

Total de gastos	49.752'18
Ingresos por derechos de matrícula y grados.	8.365'72
Derechos de matrícula de los Colegios privados de Tafalla, Tudela y Pamplona condonados por la Excelentísima Diputación.	8.864
	} 17.229'72
DÉFICIT.	32.522'46

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salnz de Robles.

NÚMERO 22.

desde 1.º de Octubre de 1896 á 30 de Septiembre de 1897.

GASTOS		Pesetas.
PERSONAL.		
—◇—		
Nóminas del personal facultativo	86.499'85	48.846'60
Id. del personal administrativo y dependientes	6.846'75	
MATERIAL.		
—◇—		
Gastos de correo y escritorio	282'10	6.405'58
Id. de la Biblioteca	200'70	
Id. generales ordinarios	4.750'78	
Id. id. imprevistos	1.172	
TOTAL DE GASTOS		49.752'18

resos y Gastos académicos.

SALDO DEL DÉFICIT

Ha contribuido el Excmo. Ayuntamiento con	5.000
Ha contribuido la Excma. Diputación con	27.522'46
TOTAL.	
	32.522'46

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO

Número de alumnos é inscripciones de matr

Número de alumnos de enseñanza oficial, 173.—Alumnos de enseñanza

ASIGNATURAS DE SEGUNDA ENSEÑANZA	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DE ENSEÑANZA OFICIAL.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DE ENSEÑANZA PRIVADA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DE ENSEÑANZA DOMÉSTICA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DE TODAS LAS ENSEÑANZAS			
	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria.	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria.	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria.	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria.	TOTAL.
Religión.	»	41	»	41	»	66	»	66	»	5	»	5	»	112	»	112
Latín y Castellano, 1. ^{er} curso	»	43	»	43	»	99	»	99	»	4	»	4	»	146	»	146
Latín y Castellano, 2. ^o curso.	2	31	»	33	1	58	»	59	»	»	»	»	3	89	»	92
Retórica y Poética.	2	19	»	21	1	50	»	51	»	»	»	»	3	69	»	72
Geografía	»	44	»	44	»	67	»	67	»	4	»	4	»	115	»	115
Historia de España	2	34	»	36	1	71	»	72	»	»	»	»	3	105	»	108
Historia universal	1	30	»	31	1	57	»	58	»	»	»	»	2	87	»	89
Psicología, Lógica y Ética	»	7	»	7	1	15	»	16	»	1	»	1	1	23	»	24
Principios de Lógica y Ética	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Aritmética y Álgebra.	2	35	»	35	»	94	»	94	»	»	»	»	2	127	»	129
Geometría y Trigonometría	»	29	»	29	»	60	»	60	»	»	»	»	»	89	»	89
Física y Química	2	27	»	29	1	39	»	40	»	»	»	»	3	66	»	69
Historia Natural	1	34	»	35	»	48	»	48	»	2	»	2	1	84	»	85
Agricultura.	»	38	»	38	»	45	»	45	»	»	»	»	»	83	»	83
Francés.—Primer curso	2	24	»	26	»	35	»	35	»	»	»	»	2	59	»	61
Francés.—Segundo curso	1	18	1	20	»	54	»	54	»	»	»	»	1	72	1	74
Gimnasia	»	94	2	96	»	253	»	253	»	2	»	2	»	349	2	351
Dibujo	»	23	»	23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23	»	23
TOTAL.	15	570	3	588	6	1111	»	1117	»	18	»	18	21	1699	3	1723

V.^o B.^o
El Director,
Lic. Victor Saluz de Robles.

NÚMERO 23.

cula en este Instituto en el curso de 1897-98.

privada, 295.—Alumnos de enseñanza doméstica, 7.—Total de alumnos 475

NOMBRES		
DE LOS ALUMNOS QUE EN ESTE CURSO TIENEN EL ÚLTIMO NÚMERO DE CADA ASIGNATURA.		
ENSEÑANZA OFICIAL.	ENSEÑANZA PRIVADA.	ENSEÑANZA DOMÉSTICA.
D. Martín Sánchez y Guelbenzu » Martín Sánchez y Guelbenzu » José Malo y Ganibel » Ramón García y Aguado » José Correa y Mauleon » José Malo y Ganibel » José Beorlegui y Canet » Rafael Fuembuena y Lema » Odón Loraque é Ibañez » José Malo y Ganibel » Luis Aizpún y Andueza » Ignacio Múgica y Azcarate » Valentín Muruzábal Gambarte » Valentín Muruzábal Gambarte » José Beorlegui y Canet » Odón Loraque é Ibañez » José Malo y Ganibel » Tomás Garmendia y Landa	D. Segundo González y González » Segundo González y González » Alberto Cía y Alameda » Luis Santos y Oñoro » Segundo González y González » Tomás Veramendi y Arraiz » Jorge Lasso de la Vega y del palacio » Pablo Preciado y Jaurrieta » Jorge Lasso de la Vega y del palacio » Moisés Goñi y Labarta » Luis Santos y Oñoro » Antonio Herrero y Herrero » Antonio Herrero y Herrero » Jorge Lasso de la Vega y del palacio » Luis Santos y Oñoro » Jorge Lasso de la Vega y del palacio	D. Franc.º Salvador y Beltrán » Franc.º Salvador y Beltrán » Franc.º Salvador y Beltrán » Juan Martínez y Martínez » Casimiro Aguirre Quevedo » José Ibarlucea y Uriz

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 24.

Personal facultativo de este Instituto

con expresión de la fecha en que los Catedráticos ingresaron en el Profesorado
y el número que ocupan en el escalafón de 1.º de Enero de 1896.

DIRECTOR
Lic. D. Víctor Sainz de Robles

VICEDIRECTOR
D. Victoriano Yoldi y Escobar

SECRETARIO
Lic. D. Severo Simavilla y Sagastibelza

Número del escalafón.	CATEDRÁTICOS NUMERARIOS.	FECHA en que ingresaron en el Profesorado.
45	Lic. D. Eusebio Sanz y Osés	12 de Noviembre 1862
54	Lic. D. Víctor Sainz de Robles . . .	1.º de Marzo 1863
65	D. Victoriano Yoldi y Escobar.	17 de Septiembre 1863
274	Lic. D. Manuel Núñez Crespo. . . .	30 de Abril 1881
325	Lic. D. Herminio Fornes y García . .	25 de Septiembre 1863
350	Lic. D. José Riu y Foraster	20 de Mayo 1887
394	Dr. D. Benito Fita y Loscos	1.º de Junio 1890
425	Lic. D. Pablo Tornadijo y Pineda . .	27 de Mayo 1892
	D. Eduardo Carceller y García.	22 de Junio 1895

CATEDRÁTICO JUBILADO

D. Jacinto Mongelos y Jiménez

SUSTITUTO PERSONAL

Lic. D. Javier Mongelos y Gómez

PROFESORES ESPECIALES

RELIGIÓN.—Dr. D. Eustaquio Jaso y Gil

GIMNASIA.—Lic. D. Saturnino Martínez y Alcañerena de Garayoa

PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS

SECCIÓN DE CIENCIAS.—Lic. D. Severo Simavilla y Sagastibelza

SECCIÓN DE LETRAS.—Lic. D. Manuel Miranda y Garro

PROFESOR AUXILIAR SUPERNUMERARIO

SECCIÓN DE CIENCIAS.—Lic. D. Ceferino Reta y Huarte

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 25.

Empleados y dependientes de este Instituto.

Oficial de Secretaría:

P. JUAN HUICI Y LACUNZA.

Conserje:

P. ALEJANDRO ELDUAYEN Y JUANENA.

Bodeg:

P. MARIANO ORTIZ Y VELASCO.

Portero:

P. JOAQUIN REMON Y ABAURREA.

Mozo de aseo:

P. NARCISO ERICE Y MURUZABAL.

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salas de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 26.

AUMENTO DEL MATERIAL CIENTÍFICO DE ESTE INSTITUTO
EN EL CURSO DE 1896-97.

BIBLIOTECA

LIBROS

Sres. Romero Girón y García Moreno.—Complemento de las Instituciones políticas y jurídicas de los pueblos modernos, Leyes y Códigos de Europa: tomo II, en 4.º, rústica.

D. Eusebio Sánchez Lozano.—Aparatos de cálculo é instrumentos de topografía: un tomo en 4.º, encuadernado.

D. Resurrección María de Azkue.—El vascuence en 120 lecciones: un tomo en 4.º, encuadernado.

D. José Zorrilla.—Poesías escogidas: un tomo en 8.º, rústica.

D. Priamo Cebriain y D. Antonio Los-arcos.—Teoría general de las proyecciones geográficas y su aplicación á la formación de un mapa de España: un tomo en 4.º, rústica.

D. Antonio María Fabié.—Estudio sobre la organización y costumbres del país vascongado: un tomo en 4.º, rústica.

D. Antonio Los-arcos y Miranda.—Determinación experimental de la intensidad de la fuerza de gravedad en el observatorio astronómico de San Fernando: tomo II, en 4.º, rústica.

REMITIDO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO.

Barberá.—La enseñanza del sordo-mudo según el método oral: Valencia, M. Alufre, 1895; un volumen en 8.º con grabados.

Bermúdez Reina.—Geografía de Marruecos: Barcelona, un volumen en 8.º

Besses.—Veinte lecciones de francés: Madrid, un volumen en 8.º

Biblioteca del Resumen de Arquitectura.—La nueva Bolsa del Comercio de Madrid.—Monografía por D. Enrique

Repullés y Vargas: Madrid, un volumen en 4.º mayor.

Biblioteca del Resumen de Arquitectura.—La Catedral de Leon.—Monografía por D. Demetrio de los Ríos y Solano: tomo I, Madrid, un volumen en 4.º mayor.

Bonet y Amigo.—La práctica ginecológica de antaño y la de ogaño: Barcelona, un volumen en 8.º

Campos de los Reyes.—Estudio del sistema transitorio planteado por el Código civil español: Granada, un volumen en 4.º

Canals.—El año teatral.—Crónicas y documentos con un artículo preliminar sobre el público y dibujos y fotografías: Madrid, un volumen en 8.º

Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de Ultramar: Madrid, dos volúmenes en 8.º

Colección de escritores castellanos.—Ocios poéticos de Ipanandro Arcaico (D. Ignacio Montes de Oca y Obregón, Obispo de San Luis de Potosí): Madrid, un volumen en 8.º, con retratos.

Colección de escritores castellanos.—Memorias de la vida del Excmo. Sr. D. José de Leon y Pizarro, escritas por el mismo: tomo II, Madrid, un volumen en 8.º

Escribano Hernández.—Nociones de Retórica y Poética ó Literatura preceptiva: Madrid, un volumen en 8.º

Estatutos y Reglamento del Montepío del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios: Madrid, un volumen en 8.º

Ezquerria y Baig.—La infecciosidad y los microbios de la tuberculosis.—Importancia del elemento microbiano: Madrid, un volumen en 8.º

Foronda.—Cervantes en la Exposición Histórico-Europea, con una carta prólogo del Excmo. Sr. D. Luis Vidart y dos apéndices: Madrid, un volumen en 8.º

Galicia y D. José Elduayen.—Publicado por la Redacción de *El Faro de Vigo:* Madrid, un volumen en 8.º, con retratos.

Gimeno de Flaquer.—Madres de hombres célebres: Madrid, un volumen en 8.º, con retratos.

Girardin.—El Bastón de Babrac; tomos I y II, traducida por J. de V. (Forma parte de la colección Klong): Madrid, dos volúmenes en 8.º

Martínez de Zúñiga.—Estadismo de las Islas Filipinas ó mis viajes por este país, por el Padre..... agustino calzado.—Publicada esta obra por primera vez extensamente

anotada.—W. E. Retana: tomos I y II, Madrid, dos volúmenes en 8.º

Maurembrecher (G.)—Philippson (M.) y Justi (C.)—Estudios sobre Felipe II.—Traducción del alemán por Ricardo de Hinojosa: un volumen en 8.º

Pérez Nieva.—Por la Montaña.—Notas de un viaje á Cantabria: Santander, un volumen en 8.º

Pérez del Toro.—España en el Noroeste de Africa (con una carta geográfica de D. Francisco Coello): Madrid, un volumen en 8.º

Rada y Delgado.—Derecho usual: Madrid, un volumen en 8.º

Reglamento disposiciones á cátedras de Universidades é Institutos, aprobado por Real decreto de 27 de Julio de 1894, publicado por D. Faustino Sánchez y Comendador: Madrid, un volumen en 8.º

Sánchez Moraleda (D.) y Gutiérrez (F. de A.)—Anuario postal y telegráfico: Madrid, un volumen en 8.º

Sierra Valenzuela.—Colección de poesías originales de.....—Madrid, un volumen en 8.º

Soldevilla.—El año político (1895).—Año I: Madrid, un volumen en 8.º

Taboada.—Estudio biográfico político del Excmo. señor D. José Elduayen con motivo de la erección de su estatua en Vigo: Vigo, un volumen en 8.º

Valencia de D. Juan (Conde de).—Madrid.—Armería Real.—Forma parte de las monografías artísticas; publicada bajo la dirección de M. Jorroto: Madrid, un volumen en 8.º

Vargas.—Viaje por España.—Alicante y Murcia: Madrid, un volumen en 8.º

Viscasillas y Urriza.—Nueva gramática hebrea comparada con otras semíticas, precedida de una larga reseña histórica y seguida de un manual práctico, un resumen de dicha gramática y una breve gramática caldea.—(Primera y segunda partes): Madrid, un volumen en 8.º

Zapata (M.) Martínez Angel y Vaca (J.)—Los oficios de la construcción.—Guía para la formación de presupuestos y dirección de las obras: Madrid, un cuaderno en 8.º

Estadística de las siembras y plantaciones verificadas en los montes públicos y cabeceras de las cuencas hidrológicas desde la publicación de la Ley de 2 de Julio de 1877 hasta fin del año forestal de 1894-95: Madrid, un volumen en 8.º

Navarro (Leandro).—Notas relativas al empleo de los Planímetros: Madrid, un cuaderno en 8.º

DEL DEPÓSITO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Alarcón y Casanova.—Certidumbre de la Medicina.—Discurso leído por..... en la Academia Médico-quirúrgica Española (2.ª edición): Madrid, 1884, 8.º

Alarcón y Casanova.—Edad crítica de la mujer.—Discurso leído en la Sociedad Ginecológica Española (2.ª edición): Madrid, 1884, 8.º

Alcaide de Zafra.—Cantos de la Giralda.—(Notas sevillanas).—Madrid.—Sevilla, 1896, 8.º

Alcázar.—Historia de los dominios españoles en Oceanía.—Filipinas: Manila, 1895, 8.º

Alcázar.—Anales de la Sociedad Española de Historia Natural.—Serie II, tomo 3.º, XXIII: Madrid, 1894, 8.º

Arredondo.—¡Julián Gayarre!—Estudio crítico biográfico: Madrid, 1890, 8.º

Barrera.—Por un bautizo, comedia en un acto y en verso (2.ª edición): Madrid, 1880, 8.º

Becker.—La Tradición política española.—Apuntes para una Biblioteca española de políticos y tratadistas de Filosofía política: Madrid, 1896, 8.º

Bullón Fernández.—Ensayos de crítica filosófica.—El alma de los brutos ante los filósofos españoles: Madrid, 1897, 8.º

Clasificación (La) bibliografía decimal....., traducción por D. Manuel Castillo: Salamanca, 1897, 8.º

Colección de escritores castellanos.—Tomos 10, 10 bis, 15, 19 (2.ª edición) y 112.—Madrid, 1890-1897, 8.º

Colorado.—Teatro: Madrid, 1897, 8.º

García y Romero de Tejada.—El Libro del Jurado.—Prontuario teórico práctico: cuadernos 2.º al 7.º, 1894, 8.º

Granada la bella.—Ed. privada: Heringfors, 1896, 8.º

Guía general de la provincia de Pontevedra.—Historia, monumentos, usos del país: Pontevedra, 1894, 8.º

Gutiérrez.—Anuario postal y telegráfico para 1897: Madrid, 1897, 8.º

Kneypp.—¡Vivid así! ó advertencias y consejos: Madrid, 1893, 8.º

Lara y Pedrajas.—La Gaceta anual: Madrid, 1896, 8.º

Martínez Reguera.—Bibliografía Hidrológico-Médica

Española.—Segunda parte.—Manuscritos y biografías: tomos I y II, Madrid, 1896, 8.º

Olmedilla y Puig.—Estudio histórico de la vida y escritos del sabio Médico español del siglo XVI Nicolás Monardes: Madrid, 1897, 8.º

Picón.—Tres mujeres.—(Forma parte de la colección Klóng): Madrid, 1896, 8.º

Pontes.—Notas biográficas de españoles ilustres en Ciencias: Madrid, 1895, 8.º

Rodríguez Miguel.—Nociones de estética y teoría de las Bellas Artes (3.ª edición): Salamanca, 1895, 4.º

Sánchez.—Biografía del Excmo. Sr. D. Marcelo de Azcárraga y Palmero: Madrid, 1896, 8.º

Salinas y Rodríguez.—Memoria acerca de la Dramática gallega: Coruña, 1896, 8.º

Santías (C.), Lera (D.)—Almanaque.—Guía para los empleados de la Compañía Arrendataria de Tabacos.—Año IV: Madrid, 1897, 8.º

Tello Amondareyn.—Ceuta, llave principal del estrecho: Madrid, 1897, 8.º

Tenreiro.—Del Estado.—Tendencias socialistas: Madrid, 1895, 8.º

Valero de Tornos.—Barcelona tal cual es, por un madrileño: Barcelona, 1888, 8.º

Valle Inclán.—Epitalamio.—(Historia de amores): Madrid, 1897, 4.º

Zorrilla.—Poesías escogidas.—Publicada por la Real Academia Española: Madrid, 1894, 8.º

DEL DEPÓSITO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.

Blabia Codolosa.—Estación enotécnica de España en Cette.—Memoria anual por el Director: Cette et Agde, 1897, 8.º

Castro.—La producción y el cultivo del trigo en Portugal.—Conferencia dada en la Real Academia Central de Agricultura Portuguesa, traducida y anotada con datos concernientes á nuestro país, por José Gascón: Salamanca, 1895, 8.º menor.

Estadística de producción de cereales y leguminosas en 1895, formada por la Junta Consultiva Agronómica: Madrid, 1896, 8.º

Gascón.—Cartilla de Agricultura para la primera enseñanza (sexta edición): Madrid, 1895, 8.º

Manso de Zúñiga y Envile (D. V. C.) y Diaz de Alonso (D. M.)—Conferencias enológicas.—Tratado de la elaboración de vinos de todas clases y fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, sidra y vinos de otras frutas.—Madrid, 1895, 8.º (con grabados).

Rivas Moreno.—El Crédito agrícola y el ahorro.—Primera edición: Toledo, 1895, 8.º

Rivas Moreno.—El Crédito agrícola y el ahorro.—Segunda edición corregida y aumentada (sin portada): Madrid, 8.º

Sotilla (D. E. de la) y Valle (D. G. del).—Guía del servicio agronómico, Madrid, 1892, 8.º

Stamátis Constantinidis.—Proriasis ou maladie des Hespérides.—Traitement de la maladie: Atehenes, 1897, 8.º

DEL DEPÓSITO DE OBRAS PÚBLICAS.

Ministerio de Fomento.—Presupuesto de 1895-96.—Balance general de Créditos y Gastos y Monografías: Madrid, 1897, 4.º, cartón.

Revistas, periódicos y Memorias.

Gaceta de Madrid; hasta fin de Septiembre de 1897.

Magisterio Español; hasta fin de Septiembre de 1897.

Boletín Oficial de la provincia de Navarra; hasta fin de Septiembre de 1897.

Boletín Oficial de la Propiedad intelectual é industrial; hasta fin de Septiembre de 1897.

Boletín de la librería de Murillo; hasta fin de Septiembre de 1897.

Revista de los Tribunales; hasta fin de Septiembre de 1897.

El Magisterio Navarro (periódico local); hasta fin de Septiembre de 1897.

El Faro Escolar (periódico local); hasta fin de Septiembre de 1897.

Diputación de Navarra.—Presupuesto general ordinario para 1897.

Memorias de los Institutos de Alicante, Burgos, Baeza, Badajoz, Bilbao, Barcelona, Cádiz, Ciudad-Real, Cardinal Cisneros, Cáceres, Castellón, Cuenca, Córdoba, Girona, Jovellanos (de Gijón), Huelva, Jerez, Logroño, Lérida, Leon, Murcia, Málaga, Oviedo, Puerto-Rico, Palencia,

Reus, Salamanca, Soria, Santiago, Segovia, Sevilla, Santander, San Sebastián, San Isidro, Tapia, Toledo, Teruel, Tarragona, Valladolid, Vitoria, Valencia, Zamora y Zaragoza; discursos leídos en las aperturas del curso del Seminario Conciliar de Pamplona, de la Universidad Central, de la de Zaragoza, y Memorias de las Escuelas de Artes y Oficios de Bilbao, San Sebastián y Alicante.

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 27.

PERSONAL ACADÉMICO

DE LOS COLEGIOS INCORPORADOS Á ESTE INSTITUTO DURANTE EL CURSO DE 1897-98

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE TAFALLA

ALUMNOS 47.—INSCRIPCIONES 189.

Director....—R. P. Manuel Hernández
Profesores. > Vicente Mielgo
 > Rogelio Lafiguera
 > Mariano Jimeno
 > Luis Domínguez
 > Lorenzo Gruas
 > Antonio Ridruejo
 > José Carrera

COLEGIO DE SAN FRANCISCO JAVIER DE TUDELA

ALUMNOS 153.—INSCRIPCIONES 545.

Director....—R. P. Marcelino Undiano
Profesores. > Juan Aramendi
 > Bernardo Olavarrieta
 > Blas Conde
 > Doroteo Zarranz
 > Julio Esteban
 > Angel Tejedor
 > Camilo García
 > Ladislao Aparáin
 > José Zurutuza
 > Justo Ceñal
 > Segundo Lozano
 > Manuel Ostiz

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE PAMPLONA

ALUMNOS 94.—INSCRIPCIONES 373.

Director....—R. P. Pío Carrera
Profesores. > Juan María Jiménez
 > Pedro Capalvo
 > Jacinto Berberena
 > José C. Mozota
 > José Bielsa

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Mainz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN LA ESTACIÓN

MESES.	Barómetro en milímetros á 0° y corregido de capilaridad.						Termómetros centígrados corregidos de los errores de graduación y de cero.							
	Altura media.....	Oscilacion media.....	Altura máxima.....	Fecha.....	Altura mínima.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...	Temperatura media del aire.....	Oscilacion media.....	Temperatura máxima del aire.....	Fecha.....	Temperatura mínima del aire.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...
Enero.....	728'1	1'1	738'7	31	719'1	14	19'6	4'7	8'2	16'2	1	-8'8	12	25'0
Febrero....	727'8	1'8	735'8	4	714'7	26	21'1	6'7	12'7	19'0	14	-3'2	9	22'2
Marzo	723'0	1'8	733'7	7	713'3	14	20'4	9'8	8'9	23'0	17	-0'2	3	23'2
Abril.....	726'0	1'1	733'6	11	717'7	29	15'9	10'0	7'9	25'8	29	1'3	1	24'5
Mayo.....	722'6	1'0	726'4	24	716'6	8	9'8	13'1	8'9	22'9	31	3'0	2	19'9
Junio.....	722'3	0'9	730'4	20,29	710'8	8	19'6	17'2	10'4	33'8	23	8'4	10	25'4
Julio.....	723'8	0'9	729'9	4	718'5	20,25	11'4	20'1	12'7	35'6	5	9'6	10	26'0
Agosto....	724'0	0'8	731'6	12	717'1	2	14'5	17'0	9'9	31'0	14	7'0	30	24'0
Septiembre.	723'2	1'8	730'1	30	716'1	13	14'0	17'9	12'2	33'0	18	6'8	21	26'2
Octubre ...	720'0	1'8	729'5	1	707'3	19	22'2	10'6	8'2	26'0	7	-0'3	17	26'3
Noviembre..	720'0	0'8	732'2	21	707'9	28	24'3	5'8	5'7	14'1	14	-2'0	26	16'1
Diciembre..	721'7	0'8	735'6	27	700'4	6	35'2	5'9	6'2	15'0	3	-2'7	21	17'7
AÑO 1896.	723'5	1'1	738'7	31	700'4	6	38'3	11'6	9'3	35'6	5	-8'8	12	44'4
				Enero		Dicb.					Julio		Enero	

V.º B.º
 El Director,
 Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO 28.

METEOROLÓGICA DE PAMPLONA DURANTE EL AÑO DE 1896.

PSICRÓMETRO.			ANEMÓMETRO.					DIAS.			DIAS DE							Lluvia total en milímetros.	Evaporacion media en milímetros.	
Enfriamiento medio.	Humedad relativa media.	Tension media en milímetros.	Dirección dominante del viento.	Calma.	Brisa.	Viento.	Viento fuerte.	Velocidad media en kilometros.	Despejados.	Nubosos.	Cubiertos.	Lluvia ó llovizna.	Niebla.	Rocío.	Escarcha.	Nieve.	Granizo.	Tempestad.		
1'3	83	5'5	NO.-E.	18	11	2	142	10	6	15	7	10	7	7	»	»	»	»	39'5	1'8
2'8	68	5'0	NO.-E.	15	10	3	172	17	2	10	4	13	»	7	1	»	»	»	24'3	3'0
3'2	66	6'4	NO.	5	18	6	246	4	5	22	14	»	5	»	»	»	»	»	76'7	5'1
3'7	61	6'3	NO.	»	18	12	367	7	3	20	11	»	»	»	»	»	»	»	19'7	5'6
4'1	61	7'6	N.-NO.	6	17	8	275	2	3	26	13	»	»	»	»	»	2	»	31'6	6'1
4'5	62	10'0	NO.-S.	6	19	5	220	3	6	21	13	»	»	»	»	»	4	»	79'1	5'9
5'5	59	11'9	NO.	5	24	2	237	11	8	12	9	1	»	»	»	»	»	»	3'9	8'1
4'0	65	10'4	NO.	4	26	1	232	6	2	23	16	»	7	»	»	»	4	»	92'4	6'1
4'8	63	10'8	NO.	6	22	1	227	4	10	16	9	»	5	»	»	»	»	»	8'3	6'2
2'8	71	8'4	O.-NO.	15	14	1	168	2	4	25	18	1	3	»	»	»	»	»	87'2	3'7
1'3	82	5'9	O.-NO.	10	15	5	202	»	2	28	20	2	1	1	2	»	»	»	171'5	2'0
1'4	82	5'9	O.-NO.	10	17	4	189	2	2	27	22	4	1	4	3	»	»	»	84'2	1'8
3'3	69	7'8	NO.	100	211	50	223	68	53	245	156	31	29	19	6	»	10	»	718'4	4'6

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

